

INFORME TÉCNICO

PROYECTO CEHUM 2019-04

“Desafío Biocultural: Las aves como centinelas de la memoria e indicadores de los cambios socio-ecológicos”

Autores

J. Cristóbal Pizarro – Investigador Principal

Catalina Luengo – Asistente de Proyecto

Sofía López-Cisternas - Asistente de Proyecto

Paola Araneda – Estudiante doctoral. Investigadora asociada

PROYECTO CEHUM 2019-04 “Desafío Biocultural: Las aves como centinelas de la memoria e indicadores de los cambios socio-ecológicos”

Equipo de investigación

Directores del proyecto

J. Cristóbal Pizarro - Laboratorio de Estudios del Antropoceno, Universidad de Concepción & Instituto de Ecología y Biodiversidad, Chile. jpizarrop@udec.cl

Marcela Márquez-García - Centro de Humedales Rio Cruces. Universidad Austral de Chile.

Investigadoras e investigadores asociados

J. Tomás Ibarra - Co-Laboratorio ECOS (Ecosistema-Complejidad-Sociedad), Centro UC de Desarrollo Local (CEDEL), Centro de Estudios Interculturales e Indígenas (CIIR) & Departamento de Ecosistemas y Medio Ambiente, Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal & Center of Applied Ecology and Sustainability (CAPES), Pontificia Universidad Católica de Chile. Centro Internacional Cabo de Hornos para Estudios del Cambio Global y Conservación Biocultural (CHIC), Puerto Williams, Chile.

Carla Marchant - Instituto de Ciencias Ambientales y Evolutivas. Laboratorio de Estudios Territoriales LabT. Universidad Austral de Chile

Felice S. Wyndham - Ethnoecology director, the Ethno-ornithology World Atlas & School of Anthropology and Museum Ethnography, University of Oxford. 2021-2022 US-Chile Fulbright Scholar

Paola Araneda - Doctorado en Ciencias de la Agricultura. Departamento de Ecosistemas y Medio Ambiente, Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal. Pontificia Universidad Católica de Chile.

Coordinadora de investigación

Catalina Luengo Veloso - Laboratorio de Estudios del Antropoceno, Universidad de Concepción

Asistente de investigación

Sofía López Cisternas - Laboratorio de Estudios del Antropoceno, Universidad de Concepción.

Monitores y monitoras de la Memoria Biocultural

Javiera Flores - Antropóloga UACH; **Dante Lobos**- Médico veterinario UACH, **Camila Bock** - Antropóloga UACH; **Nicolás González** - Antropólogo UACH; **Jenifer Silva** - Antropóloga UACH; **Hugo Soto** - Estudiante de Pedagogía en Historia UACH.

Equipo de comunicaciones- Baguales-Colectivo de divulgación científica y audiovisual

Lukas Quinteros, Francisco Troncoso, Luis Gatica, Paula Wilson, Camila Morales

TABLA DE CONTENIDOS

[INFORME TÉCNICO](#)

[Resumen extendido](#)

[Introducción](#)

[Marco teórico](#)

[Preguntas de Investigación e hipótesis](#)

[Objetivos](#)

[Metodología](#)

[Área de Estudio: Sistema Socio-ecológico Humedales del Río Cruces.](#)

[Grupos de interés y reclutamiento de participantes](#)

[Fase 1: Levantamiento biocultural](#)

[Fase 2: Memoria biocultural](#)

[Fase 3: Diálogos de la Memoria](#)

[Triangulación y Análisis global de los datos](#)

[Difusión \(Retribución\) e implementación de resultados](#)

[RESULTADOS](#)

[La memoria biocultural y las aves del Río Cruces](#)

[Estructura de la memoria.](#)

[Fuentes de la Memoria](#)

[Escalas de la memoria](#)

[Aves en la memoria](#)

[Componentes de la memoria con aves del Río Cruces.](#)

[La memoria biocultural y las transformaciones del paisaje](#)

[Sitios de la Memoria](#)

[Transformaciones del Paisaje Río Cruces](#)

[Amenazas Actuales](#)

[Diálogo por la memoria biocultural del Río Cruces](#)

[Discusión](#)

[Reflexiones finales](#)

[ANEXOS](#)

Resumen general

El proyecto “Desafíos bioculturales: las aves como centinelas de la memoria y los cambios socioecológicos del Río Cruces”, financiado por el Centro de Humedales del Río Cruces, tuvo por objetivo del proyecto fue profundizar el entendimiento sobre la memoria biocultural del Río Cruces y evaluar el rol que cumplen las aves en los componentes, fuentes, escalas de la memoria en conjunto con las transformaciones del paisaje en los últimos 70 años. Las acciones se llevaron a cabo durante la pandemia COVID-19 y fue ejecutado por un grupo de investigadores, monitores, profesionales y estudiantes de distintas disciplinas y universidades. Los resultados indican que la memoria biocultural está compuesta predominantemente por conocimientos, en relación a las prácticas y creencias. Las fuentes y escalas de la memoria del Río Cruces se nutren principalmente de fuentes individuales y/o familiares y abarcan mayoritariamente una escala regional. Los participantes del estudio reconocen que el humedal ha sufrido profundas transformaciones producto de eventos naturales y de presiones y eventos de origen antrópico. Setenta y dos especies de aves fueron reportadas cumpliendo distintos roles dentro de la memoria biocultural, destacando el papel que juegan principalmente, cisnes de cuello negro, taguas, garzas y un conjunto de especies terrestres. Dentro y alrededor del gran estuario del Río Cruces se identificaron 27 “Sitios de la Memoria”. En el Gran Diálogo de la memoria asistieron 80 personas, incluyendo participantes del proyecto, académicos, autoridades y representantes de diversas organizaciones. Las mesas sintetizaron visualmente escenarios de humedales restaurados con presencia de aves y presentaron en plenarias sus visiones. El manifiesto resultante contiene 7 puntos asociados a metas o anhelos para la recuperación, planificación y gobernanza socio-ecológica del humedal.

Abstract

The Project "Biocultural challenges: birds as sentinels of memory and socio-ecological changes of the Río Cruces", funded by the Río Cruces Wetlands Center, aimed to deepen the understanding of the biocultural memory of the Río Cruces and to evaluate the role of birds in the components, sources and scales of memory related to the transformations of the landscape in the last 70 years. The actions were carried out during the COVID-19 pandemic and were carried out by a group of researchers, observers, professionals and students from different disciplines and universities. The results show that the biocultural memory is mainly composed of knowledge related to practices and beliefs. The sources and scales of memory in Río Cruces are mainly nourished by individual and/or family sources and mostly cover a regional scale. The study participants recognize that the wetland has undergone profound changes as a result of natural events and anthropogenic pressures and events. Seventy-two bird species were reported to play different roles within the biocultural memory, highlighting the role played mainly by black-necked swans, taguas, herons, and a group of terrestrial species. Twenty-seven "Sites of Memory" were identified in and around the Great Estuary of the Río Cruces. The Great Memory Dialogue was attended by 80 people, including project participants, academics, authorities, and representatives of various organizations that worked in round-tables that visually synthesized scenarios of restored wetlands with the presence of birds and presented their visions in plenary sessions. The resulting manifesto includes 7 points related to goals or desires for the restoration, planning and socio-ecological management of the wetland.

Resumen extendido

Los humedales son sistemas socio-ecológicos reconocidos mundialmente por albergar una alta diversidad biológica y cultural. En ellos, diversos conjuntos de procesos ecológicos sustentan las prácticas socioculturales que dan forma de vida al paisaje y sus actividades productivas. En estos procesos las aves juegan un papel fundamental tanto en la vida simbólica como material de sus habitantes, al ser parte de un complejo de herencias culturales, memorias históricas y saberes tradicionales en torno a la naturaleza forman parte de la memoria biocultural, compuesta por conocimientos, prácticas y creencias desde distintas fuentes (individuales, sociales e históricas) y escalas espaciotemporales (familiar, comunitaria y regional). Conocer y conservar, tanto a las aves como a la memoria biocultural de los humedales, es un desafío mundial reconocido por la Convención Internacional de Humedales Ramsar y es también, el motivo principal de este proyecto en el gran estuario del Humedal del Río Cruces.

En este informe reportamos los principales resultados del proyecto "Desafíos bioculturales: las aves como centinelas de la memoria y los cambios socioecológicos del Río Cruces", financiado por el segundo ciclo de proyectos de investigación del Centro de Humedales del Río Cruces. El proyecto fue ejecutado en plena pandemia COVID-19 (junio de 2019 a diciembre de 2022), por un grupo de investigadores, monitores, profesionales y estudiantes de distintas disciplinas y universidades. En este proyecto, profundizamos el entendimiento de la memoria biocultural del Río Cruces y evaluamos el rol que cumplen las aves en los componentes, fuentes, escalas y transformaciones del paisaje y la memoria del Río Cruces en los últimos 70 años. Para ello trabajamos con 44 adultos

mayores y jóvenes de 10 localidades rurales, en tres etapas o fases. En la fase 1, que denominamos levantamiento biocultural, identificamos los principales atributos y eventos que han dado forma al humedal, utilizando un kit de materiales para generar mapeos y líneas de tiempo. En la fase 2, trabajamos con entrevistas en profundidad, navegaciones y caminatas con 17 “guardianas y guardianes de la memoria”, identificados por sus conocimientos del lugar y las aves en la fase anterior. Finalmente, la fase 3 correspondió a un evento final de síntesis que denominamos “Gran Diálogo de la Memoria: Personas, aves y humedales”, en el cuál retribuimos los principales resultados a través de un documental, trabajamos con sus participantes en la visualización de escenarios futuros para la conservación del humedal. Seis mesas agruparon las localidades rurales cercanas y una mesa representó a los humedales urbanos de Valdivia. En casa una se trabajó con la metodología de escenarios futuros para visualizar el estuario en 20 años más compartiendo visiones, amenazas, caminos y acciones a seguir para alcanzar el ideal común. Luego, se compartieron las síntesis por mesa en una plenaria general, donde se resumen las voces del territorio del Río Cruces en un manifiesto

Para el análisis de la información, utilizamos datos de las entrevistas, materiales y posteriores actividades del Gran Diálogo. Estas fueron grabadas en audio y/o video, y luego transcritas y/o digitalizadas, para luego ser codificadas usando un esquema mixto, cuanti y cualitativo. Relevamos la preponderancia de cada componentes, fuentes y escalas de la memoria e identificamos las especies de aves mencionadas en los códigos anteriores, y construimos una línea de tiempo general para sintetizar los eventos y presiones de transformación por década. Para explicar estas asociaciones utilizamos citas de los y las participantes del estudio, y los hallazgos fueron triangulados con la teoría, utilizando herramientas de diseño, material audiovisual y síntesis participativas (manifiesto). Para las aves, también analizamos la comunidad de aves reportadas, sus frecuencias de mención y definimos las especies más representativa y sus funciones. Finalmente, la información espacial sobre sitios relevantes para las aves y los conocimientos tradicionales (sitios de la memoria) fue visualizados mediante ArcGIS y Google Earth. Productos y hallazgos del proyecto fueron agregados y compartidos a nivel global a través de la plataforma EWA, Ethno-ornithological World Atlas.

Nuestros resultados indican que La memoria biocultural del Río Cruces está compuesta predominantemente por conocimientos, en relación a las prácticas y creencias. Los conocimientos corresponden a un 60% de las unidades de texto codificado, y hacen referencia principalmente a conocimientos de tipo estructural (componentes, especies) y dinámicos (ciclos de la naturaleza) del entorno. Las prácticas y las creencias compartieron el 40% de los códigos con un cuarto componente, que llamamos “componente emocional”. Esta categoría agrupa dimensiones estéticas y afectivas con las aves, que no son posibles de clasificar en ninguno de los otros tres. Respecto a las fuentes y escalas de la memoria del Río Cruces, esta se nutre principalmente de fuentes individuales y/o familiares (65%), y abarca mayoritariamente una escala regional (46%). Esta escala no corresponde a la división administrativa-política, sino que se circunscribe el gran estuario del Río Cruces, desde Mariquina al mercado fluvial de Valdivia y sectores costeros. La escala comunitaria (29%) abarcó el territorio de las localidades, con sus espacios comunes y sectores aledaños, mientras que la escala doméstica incluyó el espacio de ocupación familiar, las huertas y el espacio inmediato de humedal. Respecto a las fuentes de la memoria, la memoria histórica fue la menos reportada, evidenciando un escaso traspaso de la memoria a las nuevas generaciones.

Respecto a los cambios y transformaciones del humedal, las y los participantes del estudio reconocen que el humedal ha sufrido profundas transformaciones producto de eventos naturales y de presiones

y eventos de origen antrópico. Entre los eventos naturales es ampliamente reconocido el terremoto de 1960 y la formación de los sistemas de humedales actuales. Este evento cambió las dinámicas de los ciclos naturales y las relaciones socio-productivos del humedal, estableciéndose la navegación como principal medio de socialización e intercambio económico y de conocimientos. A partir de 1970 hasta 1990, se reportaron una progresión de cambios asociados al establecimiento de monocultivos de la industria forestal, la llegada de especies invasoras como la chaqueta amarilla, y desarrollo urbano, y el desarrollo comunitario de servicios básicos como el agua potable rural (APR) y mejoras de la accesibilidad terrestre. A partir de esta última, se reporta una pérdida de la vida fluvial como medio social, comercial y práctica de contacto con el humedal. A partir del 2000, se reporta un auge en el parcelamiento de agrado, segunda vivienda y la movilidad de personas desde las ciudades a las localidades rurales. Estos fenómenos se incrementan sostenidamente tras el terremoto del 2010, y sobretodo durante la pandemia COVID en 2019, y son reportados con una transformación de las relaciones sociales y prácticas comunitarias en las distintas localidades estudiadas, y que otrora estuvieran conectadas por la navegación y la memoria histórica y a escala regional. Sin duda, el evento de contaminación del humedal por parte de Celulosa Arauco en 2004, está fuertemente registrado en la memoria, vinculado a la turbiedad del agua, pérdida de la vegetación acuática, la no-reproducción, mortalidad y emigración de los cisnes, la desaparición de varias especies y el movimiento social ambiental transversal en defensa del humedal. Cabe señalar, que este evento fue vagamente reportado en jóvenes entrevistados entre los 15 y los 19 años. Se evidencia un nuevo evento de turbiedad de aguas y no-reproducción de cisnes en el 2021, al igual que preocupación por el reciente, incremento en la depredación de cisnes por lobos marinos (*Otaria flavescens*).

La etno-ornitología del Río Cruces, **72 de las 87 especies** identificadas en todas las fases del proyecto, fueron reportadas cumpliendo papeles o roles diferenciados dentro de la memoria biocultural. Un ensamble de cuatro especies: cisne de cuello negro (*Cygnus melanorynchus*), tagua-pollolla (*Fullica* spp.), queltehue (*Vanellus chilensis*) y zorzal (*Turdus falklandii*) representan el 30% de las menciones, mientras que otras 21 suman el 50% de las menciones, entre las cuales se encuentran las garzas (Ardeidae), y también aves terrestres como tиюque (*Milvago chimango*) y chucao (*Scelorchilus rubecula*). Relacionando las aves por tipo de componente, fuente y escala de la memoria, el cisne de cuello negro juega el papel más relevante para todos los tipos de conocimientos y para el componente emocional. El cisne fue encontrado en relatos de todas las personas desde fuentes individuales y sociales, abarcando una escala principalmente comunitaria y regional. Las taguas-pollollas fueron fuertemente asociadas a los cisnes, en las mismas escalas, pero con mayor preponderancia en conocimientos relacionales y prácticas comunitarias. El Tordo (*Curaeus curaeus*) y picaflor chico (*Sephanoides sephaniodes*) aparecen dominando los conocimientos dinámicos, prácticas productivas y componentes emocionales; mientras que carpinteros (Picidae), golondrinas chilenas (*Tachycineta leucophiga*) y jilgueros (*Spinus barbatus*) representaron fuertemente a la escala doméstica. La loica (*Leistes loyca*), el zorzal, el diucón (*Xolmix pyrope*) y el queltehue estuvieron vinculados a los paisajes agrícola pre-terremoto de 1960 de la memoria histórica. El diucón, referido como el “manda'o”, el queltehue y el ave mitológica “Chonchona o tue-tue” fueron las únicas reportadas en las creencias del Río Cruces.

Dentro y alrededor del gran estuario del Río Cruces se identificaron 27 “**Sitios de la Memoria**”, que incluyen y agrupan formaciones de bosques nativos, matorrales, arboledas, esteros y humedales. La mayoría se encuentran asociados a las localidades y fuera del polígono de protección del Santuario de la Naturaleza. Es relevante destacar las confluencias entre los principales esteros con el gran estuario del Cruces, donde esta particularmente presentes los muelles y la práctica de la navegación como medio social. Estos sitios coinciden con sitios de reproducción y alimentación de cisnes de

cuello negro, pollollas y garzas. Las arboledas y bosques forman importante parte de las prácticas productivas como la recolección de frutos, con la presencia de las aves terrestres y rapaces, que han sido motivo de defensas territoriales por la presión de modificación de estos espacios.

Al Gran Diálogo de la memoria asistieron 80 personas, mayoritariamente participantes del proyecto. Participó además el equipo de investigación del proyecto, académicos y autoridades de la Universidad Austral y del Centro de Humedales, también representantes de CONAF, la municipalidad de San José de la Mariquina, Voluntarios Servicio País, Jóvenes de la ONG *Friday for future* y otras agrupaciones ambientales de Valdivia. Las mesas sintetizaron visualmente escenarios de humedales restaurados con presencia de aves, y presentaron en plenarias sus visiones. La mesa representativa del sector Cayumapu discutió proyecciones a futuro que incluyen una mayor abundancia de fauna silvestre, reforestación con árboles nativos, la recuperación del río y sus afluentes. En Punucapa, el río es importante para la conectividad con otras locaciones y se discutió la idea de rescatar espacios comunitarios a través de huertas y reforestación. En Cabo Blanco, el diálogo se centró también en la protección de la flora del humedal y el bosque nativo, así como en mecanismos para reciclar el agua a nivel comunal. En Pelchuquin, la mayor visión es la eliminación de la planta celulosa y las plantaciones de pinos y eucaliptos. En Valdivia, los representantes buscan una vida navegable y sustentable, con un turismo más regulado y la creación de una costanera pública. Acorde a los anterior, El manifiesto contiene 7 puntos asociados a metas o anhelos, asociados de **recuperación, planificación y gobernanza socio-ecológica del humedal**, estos son: 1) conservar y recuperar el río junto a sus tributarios, 2) restaurar el patrimonio natural y cultural a través de acciones comunitarias, 3) impulsar una educación con pertenencia territorial, 4) empoderar la organización social junto a comunidades y autoridades pertinentes, 5) integración social entre antiguos y nuevos habitantes, 6) el fortalecer una institucionalidad ambiental fortalecida y efectiva ante amenazas o acciones de daño, y 7) promover la recirculación de la memoria, saberes, oficios y prácticas tradicionales a las nuevas generaciones del humedal.

La memoria biocultural del Río Cruces tiene carácter fluvial y se nutre de conocimientos estructurales, emocionales dinámicos y relacionales donde las aves juegan un papel preponderante. La innovación metodológica permitió generar recomendaciones para la gobernanza del humedal para la conservación de las aves, la memoria y el humedal, desde la experiencia de sus habitantes, incluyendo la visión investigadores locales mediante un enfoque interdisciplinario y rizomático, en plena crisis pandémica y social en Chile. Este modelo es replicable en otros sitios Ramsar, biomas y otras investigaciones sobre la historia de las comunidades, sus ecosistemas y el futuro de las aves.

Introducción

Los humedales son reconocidos mundialmente por albergar una alta diversidad de especies y procesos socioculturales. Estos ecosistemas, en conjunto con sus comunidades humanas, forman sistemas socio-ecológicos que albergan una imbricada diversidad biológica y cultural, llamada diversidad biocultural (Maffi, 2005). Esta diversidad se expresa en los conocimientos, prácticas y creencias que integran componentes concretos de la naturaleza (e.g., especies de aves en relatos), y también en la forma las especies de flora y fauna se adaptan e interactúan con los cambios de cobertura y uso de suelo asociadas a las prácticas del ser humano y otros eventos estocásticos (especies típicas del paisaje rural). Estas interacciones se refuerzan y generan relaciones recíprocas entre las comunidades humanas y la biodiversidad (e.g., asociación entre prácticas agrícolas y

conocimiento del comportamiento de las aves y el clima) (Martínez-Mauri, 2016). En el tiempo, estas relaciones van formando un registro que se denomina memoria biocultural (Toledo & Barrera-Bassols, 2008)¹, y ésta vive en las personas que habitan un lugar en forma individual y colectiva. Sin embargo, tanto la memoria como los paisajes están sometidos a procesos acelerados de transformación y amenaza (Ellis, 2013). Así como la diversidad biológica y cultural se interrelacionan, también lo hacen sus amenazas y promotores de cambio (Sutherland, 2003), por lo que la transformación del paisaje y su biodiversidad generaría cambios profundos en la continuidad de la memoria biocultural (Toledo & Barrera-Bassols, 2008). Para abordar el desafío que impone la diversidad biocultural y los cambios socio-ecológicos se necesitan de enfoques amplios e interdisciplinarios de investigación, además de herramientas de gestión (ambiental y cultural) pertinentes, de acuerdo a las dinámicas particulares de cambio y la memoria. Atender estos procesos es fundamental para la vitalidad y la resiliencia de los sistemas socio-ecológicos en paisajes icónicos de Chile y el mundo (Carpenter et al., 2012).

En el caso de los humedales, existe relativamente menos información sobre los vínculos entre la diversidad biológica y cultural que en otros ecosistemas terrestres y marinos (Barreau et al., 2016; Maffi & Dilts, 2014; Rozzi, 2010; Sarmiento et al., 2017; Sarmiento, 2010). En respuesta, el Programa Hombre y la Biosfera de la UNESCO y la Convención Internacional de Protección de Humedales Ramsar declaran al estudio de la diversidad biocultural de humedales como imperativo, y en el caso particular Ramsar, lo denomina “Desafío biocultural” (Bridgewater, 2018). El Desafío Biocultural (*Biocultural Challenge*) contempla 14 principios de acción que, en resumen, promueven la inclusión de la diversidad biocultural en la planificación para la conservación y los vínculos entre diversidad biológica y cultural en planes de manejo sustentable de humedales. Estos principios apuntan a que organismos competentes apoyen a las comunidades locales también en la protección de elementos del humedal como parte de su herencia o patrimonio². Lo anterior se refuerza en la meta 10 del Plan Estratégico de Ramsar, que explícitamente otorga la responsabilidad de la implementación de esta visión a los programas de conservación asociados a humedales y las comunidades locales, a través de acciones concretas. Estas acciones involucran i) la documentación del conocimiento tradicional, innovaciones y prácticas culturales de los humedales; ii) el desarrollo de criterios e indicadores apropiados para enfrentar los desafíos del cambio global, y (iii) la identificación de agentes de transformación del paisaje y sus promotores (RAMSAR, 2018). Operativamente, la convención creó una Red Cultural para los humedales, la cual posee lineamientos y dispone herramientas específicas para el estudio de la diversidad cultural (i.e., inventarios culturales rápidos (Pritchard et al., 2016). En Chile no existen casos documentados de la implementación explícita de estas políticas de Ramsar.

Los lineamientos de Ramsar refuerzan el planteamiento de generar estudios que favorezcan tanto los abordajes amplios como la participación efectiva de científicos y las comunidades locales (Pritchard et al., 2016). La investigación científica bajo estos lineamientos debe ser social y ecológicamente relevante y atender la complejidad de los humedales, lo que requiere por un lado generar un sentido común y abrir el diálogo entre diferentes actores (Leff, 2004; Morín, 2001). Por ello, la investigación de la memoria biocultural de los humedales debe utilizar herramientas y metodologías conocidas (p. ej., inventarios, entrevistas y métodos etnográficos), debe dar cuenta

¹ Virginia Nazarea desarrolla un concepto similar como “memoria cultural” en Nazarea 1998. Cultural memory and Biodiversity. University of Arizona Press, Tucson.

² <https://www.ramsar.org/the-biocultural-challenge-for-wetlands>

también de las propiedades emergentes, y elementos no previstos por diseños metodológicos convencionales. Para solucionar lo anterior existen enfoques amplios y métodos mixtos (Creswell, 2007) que permitan no solo registrar cuantitativamente componentes de la memoria biocultural sino entender también los vínculos entre la biodiversidad, la cultura y las personas. Para ello se ha documentado la utilidad de usar especies de flora y fauna como puntos de referencias entre científicos y los miembros de los grupos de interés, por ejemplo, especies de flora o fauna (Barreau et al., 2016; Pizarro & Larson, 2017). Estos mismos organismos pueden ser conectores a su vez entre generaciones de actores, saberes, paisajes y disciplinas desplegadas en el territorio (Ibarra & Pizarro, 2016; Ther Ríos, 2006).

Por ello, este proyecto investigó los vínculos entre la diversidad cultural y biológica en el Santuario de la Naturaleza Río Cruces y Chorocamayo, explorando el papel que cumplían las aves relacionadas con el cúmulo de conocimientos, prácticas, creencias y emociones (memoria biocultural) de los habitantes del gran humedal. En estas relaciones, se detectarán cómo los cambios socio-ecológicos y transformaciones del paisaje, se asocian conjuntamente a especies de aves y factores promotores del cambio global. Así, el proyecto cumple con el doble propósito de contribuir a la implementación de Desafío Biocultural de Ramsar, documentando la cultura de los humedales (Bridgewater, 2018) y avanzando hacia investigaciones que apliquen el conocimiento de la memoria biocultural en la conservación de humedales (Gavin et al., 2015). De esta manera, el proyecto pretende apoyar estrategias de la convención Ramsar, y la misión y objetivos del Centro de Humedales del Río Cruces (CEHUM), en los cuales se establece la necesidad de construir una “*pluriversidad epistémica*” para la sustentabilidad de humedales, “*articulando los resultados de la investigación científica con conocimientos expertos institucionales y con el saber local*”. Se espera que la información generada favorezca también la ética, los contenidos y narrativas de prácticas sustentables con la naturaleza, como por ejemplo el ecoturismo de intereses especiales y el aviturismo biocultural (Garrod et al., 2006; Hjalager, 1997; Pizarro et al. 2017; UNWTO, 2017).

Marco teórico

Memoria biocultural como enfoque amplio

Mientras que la diversidad biocultural refiere a la continua coevolución y adaptación entre la diversidad biológica, lingüística y cultural (Maffi, 2005), el cuerpo de conocimientos, prácticas y creencias que activa el uso y cuidado de esta diversidad se reconoce como memoria biocultural. Esta memoria acumula en forma colectiva, familiar e individual este cuerpo de saberes y se transmite intergeneracionalmente por diferentes medios (Toledo & Barrera-Bassols, 2008). Este concepto, Por ejemplo, se ha utilizado ampliamente para estudiar el traspaso de conocimientos de larga data en la agricultura campesina e indígena (Barreau et al., 2016), y también procesos más recientes en la agroecología urbana (Memoria socio-ecológica, Barthel et al., 2010). Estos estudios se enfocan en documentar y entender de qué forma los elementos de un cuerpo de creencias, conocimientos y prácticas relacionadas con la biodiversidad son transmitidos entre personas y comunidades que comparten, se suceden o influyen un territorio.

Este planteamiento asume que el mecanismo de representación, formación y mantenimiento de recuerdos o “memorización”, se expresa en ciertos “códigos de memoria” donde pueden ser reconocibles elementos culturales y componentes de la biodiversidad a diferentes escalas. Según

Toledo y Bassols (2008), el conocimiento almacenado en la memoria biocultural proviene, en general, de tres fuentes que corresponden a escalas temporales: (1) la experiencia históricamente acumulada, (2) la experiencia socialmente compartida, y (3) la experiencia personal o familiar. Mientras la primera es intergeneracional, la segunda y tercera fuentes estarían influidas por la repetición y ejecución de prácticas en un tiempo generacional acotado. En forma similar, la escala espacial puede entenderse como una escala cultural, pues abarcaría colectivamente: (1) un “saber total” de una cultura o pueblo, (2) un saber regional acotado al territorio histórico, (3) un saber comunitario apropiado a un lugar específico (Trigger & Mulcock, 2005; Trudeau, 2006) y finalmente, (4) un saber doméstico o individual restringido al espacio delimitado por la propia persona y su familia (Davison, 2008).

A distintas escalas y niveles, los cambios y transformaciones del paisaje van generando escenarios donde los sistemas socio-ecológicos responden a novedades climáticas, ambientales, sociopolíticas, económicas y demográficas (Young et al., 2006). Si se cumple, que a su vez provocan incorporaciones, recortes e innovaciones en la memoria biocultural como respuestas a estas y futuras variaciones e influencias (Toledo & Barrera-Bassols, 2008). De mantenerse vital y vigente, la memoria biocultural registra las transformaciones del territorio en el tiempo y el espacio, incluyendo los cambios en el uso del suelo y la composición, estructura y función de la biodiversidad. Una memoria biocultural vital, entonces, registrará también las lecciones y aprendizajes de esas experiencias, generando valores, tradiciones y modos de vida de las sociedades como una estrategia para enfrentar cambios y transformaciones socioambientales venideras (Aslin & Bennett, 2000; Klepeis et al., 2009). Por ende, la continuidad y vitalidad de esta memoria biocultural es fundamental para generar estrategias, apropiaciones (i.e, identidad y sentido de lugar) y prácticas sustentables en los territorios (Chiesura & De Groot, 2003; Millennium Ecosystem Assessment, 2005; Wu, 2013).

Así, la memoria biocultural también podría entenderse como un enfoque metodológico para acceder, contextualizar y organizar creencias, conocimientos y prácticas de una comunidad con su biodiversidad en el tiempo y el espacio, de manera de evaluar los cambios en el paisaje o en la biodiversidad de un territorio, vinculados a la historia de vida y trayectoria de las personas, incluyendo sus conocimientos y prácticas culturales transmitidas, tanto en forma intergeneracional como intercultural (Laird et al., 2011; Toledo & Barrera-Bassols, 2008). El enfoque espacial-temporal de la memoria biocultural facilita el trabajo de escenarios de conservación de los humedales, pero debe ser puesto a prueba de forma empírica para alimentar en forma crítica y pertinentes las políticas de manejo y buenas prácticas que emergen del trabajo en los territorios. Esto incluye hacerse cargo de promotores complejos y recientes, vinculados al Antropoceno, tales como la alta movilidad y urbanización de la población, la influencia de los medios de comunicación y generación o reconversión de actividades económicas frente a exigencias de mercados internacionales, ámbitos que no necesariamente pueden ser percibidos por personas desde los territorios (Blunt, 2007; Lewis & Maslin, 2015; Liu et al., 2013; McAlpine et al., 2009; Pizarro & Larson, 2017; Vertovec, 2007). Estos promotores impactan tanto la biodiversidad como la diversidad cultural, generando amenazas comunes y riesgos paralelos para su continuidad (Loh & Harmon, 2014; Rands et al., 2010; Sutherland, 2003).

Los procesos de cambio y transformación del paisaje actuarían no solo a distintas escalas espaciales, sino también a distintas escalas generacionales. Por ejemplo, varios autores hablan de la extinción de la experiencia directa con la biodiversidad como efecto de la urbanización de la población (Francis

& Lorimer, 2011; Lerman & Warren, 2011; Miller, 2005), lo que sería un cambio que afecta profundamente a nuevas generaciones. Otros son más difusos, como los efectos de actividades económicas como el turismo en procesos de homogeneización, pérdida (o ganancia) de biodiversidad y valor cultural de la introducción de especies invasoras. Otros son en cambio, interculturales, pues proceden de la dominación de imaginarios foráneos de biodiversidad en la educación formal y los medios de comunicación (Celis-Diez et al., 2017; Davison, 2008; Krüger, 2005; Pfeiffer & Voeks, 2008). Así, la biota o el universo biológico de organismos (entre ellos plantas y animales) no solo son componentes concretos de la memoria biocultural, sino también indicadores de procesos de cambio o “proxies” asociados tanto al carisma, la presencia o ausencia notable, utilidad y simbolismo atribuido a las especies (Pizarro & Larson, 2017; Sarmiento, 2010; Sarmiento, 2016).

Las aves como puntos de referencia

Dentro de la biodiversidad, existen grupos taxonómicos que pueden actuar como objetos-frontera (Star & Griesemer, 1989) para distintos saberes y experiencias con la naturaleza (Pizarro & Larson, 2017). Entre estos grupos, las aves destacan como vertebrados conspicuos y seres altamente diferenciables para un gran número de personas que poseen distintas historias y modos de vida en el territorio (Ibarra & Pizarro, 2016). Además, muchas especies de aves son parte de la cultura simbólica y material de pueblos indígenas y comunidades tradicionales en todo el mundo (Tidemann & Gosler, 2010). Por ejemplo, el conocimiento etno-ornitológico mapuche y del mundo rural nos dan cuenta de la participación de las especies en diversas formas y expresiones culturales, incluyendo narrativas en torno al manejo del territorio (Plath, 1976; Rozzi, 2010; Villagran et al., 1999). Así, las aves conforman identidades locales, nacionales y plurinacionales, pudiendo ser reconocidas como especies de importancia cultural y económica en múltiples territorios (J. Tomas Ibarra, Barreau, Massardo, & Rozzi, 2012; Medrano & Rosso, 2016; Piñones Cañete et al., 2016). En este sentido, las aves también sirven como puntos de referencia para el sentido de lugar e identidad, tanto de personas residentes como inmigrantes (Pizarro & Larson, 2017), dando cuenta de las dinámicas socioambientales de los territorios (Durstun, 2002). Así, el estudio de las aves en la cultura posibilita la integración de la experiencia históricamente acumulada, socialmente compartida y personal, entre distintas escalas espaciotemporales a nivel cultural, regional, comunitario y/o familiar (Toledo & Barrera-Bassols, 2008), generando un sentido común entre distintos actores territoriales.

Por otro lado, los humedales son de vital importancia para aves neotropicales. Incluyendo tanto aves migratorias como residentes, el 21% de las especies neotropicales depende exclusivamente de ecosistemas dulceacuícolas para completar su ciclo de vida (Dehorter & Guillemain, 2008). Esto explica la alta riqueza y abundancia de aves en los humedales, asociadas a su alta productividad y complejidad de hábitat (Flather & Sauer, 2011; Paracuellos & Tellería, 2004). Recíprocamente, las aves son consideradas centinelas de la salud e integridad de los humedales, siendo indicadoras de impactos negativos de las actividades humanas sobre los ecosistemas (Brazner et al., 2007; Frederick et al., 2009; Galewski & Devictor, 2016; López-Islas et al., 2017). Por lo tanto, la presencia y ausencia de especies en la memoria biocultural podría indicar cambios ambientales profundos en la historia ambiental de los humedales, donde puede encontrarse, por ejemplo, evidencia de la ausencia de especies que históricamente fueron comunes y abundantes, y viceversa o percepciones sociales sobre su recuperación o restauración (Galewski & Devictor, 2016; Schipper et al., 2016). Por eso también es relevante para la conservación de los humedales estudiar la memoria biocultural de distintas generaciones con las aves.

El sitio Ramsar y Santuario de la Naturaleza Río Cruces es un sitio ideal para llevar a cabo estudios etno-ornitológicos de la memoria biocultural. Este humedal es de gran relevancia para la historia ambiental de Chile y América del Sur (Delgado et al., 2009); y el escenario tanto de grandes eventos naturales del siglo XX (Reinhardt, Nairn, & Lopez, 2010) como de conflictos socioambientales recientes (Delgado et al., 2014a; Guerra Schleef, 2015). En estos conflictos las aves del humedal han sido protagonistas, en especial el cisne de cuello negro (*Cygnus melancoryphus*), cuya mortalidad y emigración masiva producto de actividades industriales forestales causó una fuerte respuesta social y repercusiones a nivel nacional en lo político y académico entre el 2004 y 2005 (Delgado et al., 2009; Delgado et al., 2014b). Pese a que se han examinado los efectos biofísicos y sociales en relación a estos eventos, no existe una documentación clara y organizada de cómo la transmisión de la memoria es o ha sido afectada por la transformación del humedal, incluyendo eventos puntuales relacionados con catástrofes naturales y antropogénicas, o presiones socioambientales continuas como la creciente urbanización y rellenos de humedales, el auge del turismo, y los cambios demográficos de las comunidades del humedal. Es reconocido que tales factores afectan la transmisión de conocimientos y diálogo intergeneracional con la biodiversidad, particularmente entre adultos mayores y jóvenes (Ibarra & Pizarro, 2016; Mazumdar & Mazumdar, 2012; Piñones Cañete et al., 2016).

La gran relevancia socio-ecológica de las aves para el humedal Río Cruces se traduce en una oportunidad para afrontar el Desafío Biocultural planteado por Ramsar desde distintos ángulos. Desde lo académico, es posible teorizar que, a través del estudio del papel que cumplen las aves en la memoria biocultural del humedal, sería posible también estudiar paralelamente los efectos de promotores de cambios socio-ecológicos y sus efectos en el conocimiento tradicional, a diferentes escalas espaciotemporales. De esta manera, pueden ser identificadas qué aves y qué significados culturales devienen de las expresiones culturales con la avifauna de los humedales y cómo se relaciona la presencia o ausencia de las mismas con los cambios en el territorio y su paisaje. Segundo, esta información cultural sobre la avifauna está integrada y triangulada con otros medios de evidencia (p.ej. monitoreos de largo plazo) podría ser de gran utilidad para construir modelos y estrategias de conservación biocultural que sean más efectivos y socialmente relevantes para la toma de decisiones (Gottero & Cassatella, 2017; Haberl et al., 2009; Loh & Harmon, 2005). Finalmente, y del mismo modo, la robustez y pertinencia a escala local de esta información, ayudará a fomentar la apropiación y sentido de lugar de los humedales por parte de las comunidades locales, y su participación en programas de investigación-acción para generar acciones concretas de implementación del Desafío Biocultural propuesto por Ramsar (Gosling & Williams, 2010; Lerman & Warren, 2011; Tewksbury et al., 2014; Whitehead et al., 2014).

Preguntas de Investigación e hipótesis

Frente al Desafío Biocultural en el Humedal Río Cruces, formulamos las siguientes preguntas de investigación concatenadas:

¿Cuáles son las fuentes y escalas que nutren la memoria biocultural del humedal Río Cruces, y cómo varían entre ellas la sobresaliencia de especies de aves? ¿Qué transformaciones del paisaje han

influido en la memoria y qué escenarios de conservación podemos vislumbrar a partir de los diálogos en torno al humedal, la memoria y las aves?

Con estas preguntas formulamos la siguiente hipótesis:

Si la memoria biocultural de las comunidades **NO** incorpora conocimientos, creencias y prácticas desde diferentes fuentes (históricas, socialmente compartidas y familiares) y escalas (regional, comunitaria o familiar) se observará principalmente: a) la ausencia de aves o sólo la sobresalencia de especies carismáticas (p.ej., cisne de cuello negro); o b) la sobresalencia de especies comunes en paisajes configurados por promotores de cambio actuales (turismo, urbanización). En caso contrario (la memoria biocultural **SI** incorpora diferentes fuentes y escalas), se encontrará una mayor diversidad de especies, con presencia de aves carismáticas y no carismáticas, incluyendo aves de paisajes y prácticas históricas y recientes (e.g., ganadería, uso agrícola, navegación), cuya diversidad total se asemejará a la diversidad ornitológica teórica total del humedal.

Objetivos

Objetivo general

Explorar el papel que juegan las aves en la memoria biocultural del Humedal Río Cruces, en relación con cambios temporales y transformaciones del paisaje, generando lecciones aprendidas para la toma de decisiones desde las comunidades locales.

Objetivos específicos

1. Reconstruir y documentar la memoria biocultural del Humedal Río Cruces, sus fuentes, escalas y escenarios de transformación y promotores de cambios socio-ecológicos.
2. Comparar la riqueza y sobresalencia de especies de aves presentes en los escenarios descritos por adultos mayores y jóvenes de las comunidades locales.
3. Difundir y retribuir el conocimiento generado, a distintas escalas partiendo por las comunidades locales, centros regionales de conservación, la Red Cultural Ramsar y la Base Global de Etno-ornitología (EWA).

Metodología

Área de Estudio: Sistema Socio-ecológico Humedales del Río Cruces

La Ficha Informativa Ramsar (FIR) describe al Humedales del Río Cruces y Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter como un sistema de 4.877 ha. que comprende los últimos 25 km del río Cruces y la parte final de la cuenca del mismo nombre. Desde el punto de vista ecosistémico el humedal ofrece

un mosaico de situaciones vegetacionales e hidrobiológicas influenciados por un sistema estuarial de mareas y dependientes del aporte de agua, nutrientes y sedimentos (también contaminantes) provenientes de la parte alta de la cuenca, con sus sistemas forestales, agrícolas y urbano-rurales. Como fauna relevante, la FIR describe cerca de 20.000 individuos de 103 especies de aves, siendo estas los vertebrados más diversos y abundantes. Destaca en esta avifauna el cisne de cuello negro, las garzas (Ardeidae), las taguas (*Fullica* spp.), y el águila pescadora (*Pandion haliaetus*) como especies de interés paisajístico y de conservación (Schlatter, 1998). Por el lado social, la FIR sólo menciona la existencia de 8 localidades vinculadas al humedal pertenecientes a las comunas de Valdivia y San José de la Mariquina dedicadas principalmente a la agricultura de pequeña escala, sin especificar sus nombres y ubicaciones (Schlatter, 1998). El programa de desarrollo comunitario Comunidad Humedal, por otro lado, describe para el Humedal Río Cruces un contexto territorial más amplio considerando **cinco grandes sectores**: Locuche, Tralcao, Cayumapu, Punucapa y Valdivia (Comunidad Humedal Río Cruces, 2018).

Alcance territorial y sectores de trabajo

Inicialmente se pretendió trabajar con los cinco sectores anteriormente descritos. Para ello, se levantó información demográfica y socioeconómica de cada localidad, proveniente de distintas fuentes, incluyendo organismos públicos del Estado y municipalidades. También se utilizaron estas fuentes para determinar el grado de urbanización, desarrollo turístico y cambios demográficos, actualizando las categorías y cifras propuestas por trabajos específicos sobre las comunidades locales del humedal (Delgado et al., 2009; Delgado & Marín, 2016; Delgado et al., 2014a). De la misma forma, se levantó información de imágenes satelitales disponibles y catastros de flora y fauna (particularmente aves) realizados en sectores aledaños a las localidades, desde bases de datos de investigación científica y tesis de pregrado y postgrado realizadas en el Río Cruces, así como también informes técnicos de CONAF u otros organismos asociados, más la base global de aves eBird (www.ebird.org). Con esta información se construyó una **base de datos inicial** que considero además una sección de actores con sus datos de contacto, esto último facilitado desde Comunidad humedal y CEHUM para la ejecución de las primeras fases del proyecto.

Finalmente se trabajó con **doce sectores agrupados en diez localidades**, coincidentes con los registros censales, considerando sectores rurales residenciales y otros delimitados por los participantes con sus nombres locales. En orden desde la parte alta a la baja de la cuenca, estas localidades fueron: San José de la Mariquina, Locuche, Las Cruces, Fundo Santa María, Iñipulli, Pelchuquín-La Punta, Pufudi-Tralcao, Cayumapu, Punucapa y Cabo Blanco (Figura 1).

Figura 1. Polígono del Santuario de la Naturaleza Río Cruces y Chorocamayo, y Sitio Ramsar Carlos Anwandter (1981), en relación a las comunidades rurales participantes en este estudio.

Grupos de interés y reclutamiento de participantes

En cada localidad, dependiendo de su tamaño y estructura demográfica, se trabajó con adultos mayores (+50 años) y jóvenes (15-28 años) usando un esquema de muestreo intencional (purposive) y de bola de nieve (Chen & Chen, 2015; Bernard, 2000). Los participantes fueron invitados a participar de los mapeos individuales y entrevistas a través de un grupo de monitores locales previamente capacitados para realizar sus labores en el desarrollo del proyecto durante pandemia, estos contactaron a las y los participantes principalmente por teléfono utilizando la base de datos de contactos para acceder a actores claves ya identificados, y en el proceso ampliando el alcance a otros actores de posible interés. Para el caso de los jóvenes, algunos se convocaron a través de la participación de sus familiares, pero el alcance principal fue con el Colegio Pufudi al momento de contar con clases mixtas durante pandemia, donde se trabajó con estudiantes de 8vo básico a 2do medio, cruzando contenidos de la malla curricular en materia de biología con los materiales del proyecto de mapas y líneas de tiempo. Usando este esquema multi-estratégico, se contactó a los participantes potenciales y se les invitó a participar en el proyecto, se les presentó una carta con información del proyecto y un consentimiento informado en forma escrita o verbal grabada, y consentimiento de los padres o tutores en el caso de menores de edad. Todos estos documentos fueron revisados por la oficina de ética de la institución albergante del proyecto y la antropóloga

coinvestigadora internacional. En todo momento del proceso se dio la instancia a participantes de decidir no seguir participando en el estudio. Trabajando con estas personas, la base de datos inicial y en el esquema territorial planteado, las actividades del proyecto se ejecutaron agrupadas en **tres fases**.

Fase 1: Levantamiento biocultural

Sondeos culturales móviles

La primera fase de nuestro proyecto se diseñó originalmente para ser realizada con técnicas de grupos focales y mapeos participativos, sin embargo, cuando se implantaron las restricciones gubernamentales, el equipo se reconfiguró para poder trabajar con el mismo número de participantes, pero de forma individual y a distancia. De esta manera, la primera fase contemplo el levantamiento de información con lo que Lupton (2020) llama Cultural/Mobile Probes, donde cada participante recibió un kit compuesto por un mapa, una línea de tiempo, dos iconografías adhesivas, lápices y un par de regalos, esto con el fin de que cada participante completara a su propio ritmo los materiales. Los monitores distribuyeron los kits, responsabilizándose de una o dos localidades del humedal del Río Cruces. En total, recogimos 54 kits completados de las 12 localidades rurales del humedal.

En las primeras visitas, los monitores entregaron kits en las casas de los participantes y explicaron las dos actividades (mapas y líneas). También pidieron referencias de otras personas que pudieran estar interesadas en participar. En la primera actividad se pedía a los participantes que caracterizaran socioecológicamente sus paisajes terrestres y acuáticos colocando los iconos en un mapa de imagen satelital de la localidad y describiendo a que hacían referencia. Un conjunto de adhesivos representa diversas categorías socioculturales en forma de iconos, que creamos tomando como referencia las categorías proporcionadas por el Documento de Orientación de Ramsar sobre Cultura y Humedales para las actividades humanas relacionadas con los humedales (Pritchard et al., 2016), estas se refieren a: 1) asentamientos, 2) usos primarios, 3) usos secundarios, 4) valores culturales y espirituales, y 5) conflictos y amenazas. El otro conjunto de adhesivos representa 73 especies de aves de humedales y 11 especies de animales comunes nativos e invasores que habitan en el humedal. Para la segunda actividad, se pidió a los participantes que indicaran en una línea de tiempo los principales cambios socioecológicos que han experimentado sus territorios, utilizando la iconografía para complementar sus anotaciones.

La primera fase contempla el levantamiento de información de primera mano, donde todas las actividades fueron grabadas y adicionalmente se tomaron notas de observación, todo esto explícito en el consentimiento informado previo a la aplicación de materiales. También se realizaron observaciones durante actividades y espacios compartidos con los participantes, incluyendo eventos y fiestas locales, con el fin de recopilar datos cualitativos de conocimiento local. Mediante esta técnica, el equipo de investigación se familiarizó también con las actividades cotidianas de los miembros de las comunidades del humedal, sus quehaceres y su entorno cultural (Barreau et al., 2016; Cooke & Lane, 2015). Este método entregó las bases de contextualización y reclutamiento para la selección de participantes clave para ser entrevistados en profundidad. Toda la información fue sistematizada por asistentes técnicos del proyecto.

Una semana después, los monitores volvieron a las casas de los participantes para recuperar los kits y hablar sobre el trabajo realizado en los mapas y las líneas de tiempo. Los monitores comprobaron que algunos participantes eran capaces de realizar el trabajo sin problemas, pero a muchos otros la modalidad a distancia le suponía un reto debido a la ausencia de orientación, motivo por el cual el trabajo no se llevó a cabo. Ante esta circunstancia imprevista, los monitores se ofrecieron a guiar y acompañar a los participantes en el proceso y las tareas se completaron conjuntamente en ese momento. Teniendo en cuenta el alto grado de dificultad que suponía para muchos participantes trabajar de forma autónoma, todas las salidas de campo posteriores se realizaron con esta estrategia. Al trabajar a distancia con los participantes, surgieron algunas anomalías en el método, como que varios miembros de la comunidad o de la familia completaran los kits o que se reunieran en persona con otros participantes para realizar las actividades al mismo tiempo.

Fase 2: Memoria biocultural

Entrevistas en profundidad

Aquellos participantes que demostraron un mayor conocimiento de los atributos culturales y/o de las especies de aves durante la aplicación del kit fueron seleccionados como informantes clave o guardianes de la memoria para realizar nuevas entrevistas. Identificamos a 19 guardianes de la memoria (mujeres: 11, hombres: 8, edades: 17-93). Estos participantes fueron entrevistados en profundidad sobre la historia del humedal, los cambios en el paisaje, los efectos de los motores del cambio (urbanización, turismo y demografía) y su relación personal o comunitaria con el humedal. Las entrevistas se realizaron con la metodología de “*walkabout*” o recorrido comentado, ya sea caminando o navegando, y se combinaron con la observación de aves para facilitar el recuerdo de situaciones, anécdotas y narraciones. Las entrevistas se realizaron en primavera y verano, cuando la riqueza de aves es mayor (Bonta, 2010; Cooke & Lane, 2015; Waitt et al., 2009) y, cuando fue necesario, se adaptaron para acomodar a personas con problemas o necesidades de movilidad. Las entrevistas se filmaron y grabaron con micrófonos de solapa portátiles conectados a un dispositivo de grabación y posteriormente se utilizaron para crear un documental sobre las comunidades locales, los desafíos bioculturales y la memoria, realizado por el grupo audiovisual-conservacionista Baguales (“Voces del territorio”, Baguales 2021).

Esta metodología tuvo por objetivo facilitar el recuerdo de situaciones, anécdotas y narrativas con las aves y la biodiversidad del lugar explorando lugares cotidianos propuestos desde los mismos participantes. Las caminatas se realizaron en las temporadas de primavera y verano, cuando la riqueza de aves es máxima (Bonta, 2010; Cooke & Lane, 2015; Waitt et al., 2009). Esta metodología fue adaptada en el caso de adultos mayores o jóvenes que presenten problemas de movilidad. Las especies de aves reportadas fueron ordenadas según el orden y frecuencia de mención, para calcular su sobresalencia. Las especies se compilaron en listas por localidad y fueron reportadas también en la base de datos de eBird, mientras que los elementos como por ej. cuentos, canciones, poesías, historias, aprobados de parte de los autores/participantes de la comunidad fueron depositados en la base global de etno-ornitología EWA³.

³ The Ethno-ornithology World Atlas (EWA, at EWAtlas.net) es una colaboración entre BirdLife International, la University of Oxford (School of Anthropology and Museum Ethnography & Department of Zoology), y el Handbook of Birds of the World Alive (ahora

Llegamos a la investigación y al lugar con una perspectiva terrestre de la historia reciente, sin darnos cuenta de lo conectadas que habían estado las comunidades a través del río en los últimos tiempos. Antes de la década de 1980, las comunidades estaban íntimamente conectadas por el tráfico fluvial y las redes de intercambio del mercado. La vida cotidiana tenía lugar tanto en el agua como en la tierra. Por ello, algunos participantes exigían que los viajes se hicieran en barco, navegando por arroyos de memoria y lugares significativos tanto para las aves como para las comunidades locales. Los participantes contaron cómo, en su juventud, disfrutaban del viaje en bote de remos río abajo para llevar sus flores, verduras y otros productos al mercado de la ciudad de Valdivia. Contaron que el tiempo de navegación era un momento para socializar, intercambiar noticias, cortejar y vigilar incidentalmente la salud y los cambios en los ecosistemas fluviales, las aves y otras formas de vida. Con la construcción de carreteras, puentes, rellenos y la contaminación de las vías fluviales, las prácticas de vida y comercio en las aguas se trasladaron a las rutas terrestres o desaparecieron por completo.

Fase 3: Diálogos de la Memoria

Taller participativo intergeneracional e intercultural

Esta actividad fue concebida como una instancia de investigación-acción, que refuerza la comunicación transversal y reflexión conjunta (“diálogos de la memoria”) entre comunidades del Humedal Río Cruces. En este sentido, se utilizó una pieza audiovisual (Documental, “Voces de un territorio: La Memoria Biocultural del Río Cruces”) para retribuir el conocimiento generado desde las voces de los “Guardianes de la Memoria”. El taller se realizó en el Centro de Humedales del Río Cruces (Cabo Blanco). Además de las personas que participaron en el evento, se invitó a autoridades locales, representantes de ONGs y de la academia, vinculados a los humedales de la región de los Ríos.

En este taller, a partir de la visualización del documental, se realizaron actividades de intercambio y reflexión conjunta en torno al tema de la memoria y el territorio, y se trabajó en mesas de trabajo por localidad, utilizando la metodología de **escenarios futuros**, para ayudar a personas con diferentes intereses a anticipar, visualizar y planificar el futuro, pensando en un escenario deseable para la conservación del humedal y sus comunidades en un horizonte de 20 años, así como los caminos o vías por las cuales llegar a ese escenario, visualizando situaciones futuras posibles, resultados potenciales y explorando contingencias (Evans et al. 2006). Se utilizó como método el dibujo colectivo en un papelógrafo en blanco, de una representación o mapa de la sección del humedal y la localidad en cuestión, con el desarrollo de símbolos, elementos de la naturaleza, identificación de problemáticas y otras representaciones locales que estimulen la reflexión y el diálogo entre los participantes, con el objetivo de visualizar situaciones alternativas y/o reflexionar sobre la cadena de eventos y decisiones necesaria (caminos) para solucionar conflictos, amenazas y errores en relación a la conservación del humedal (van der Heijden, 1996). Al final del trabajo grupal, representantes de cada mesa expusieron los principales resultados obtenidos, problemas detectados

funcionando con Cornell's eBird). EWA es un portal de ciencia ciudadana para promover la diversidad en el conocimiento local de las aves, controlada, consentida y comentada con los o las autores y comunidades. Está diseñada para ejercer una investigación novel, transparente. Más detalles en el sitio web.

y los caminos encontrados hacia un escenario futuro deseable para las comunidades, las aves y el humedal.

Durante el taller del Gran Diálogo, la información y reflexiones compartidas por las y los asistentes fueron registrados, en audio y video, además de sistematizados in-situ por el equipo del proyecto. Esto incluye, las intervenciones elicítadas tras el documental, el trabajo en las mesas por localidad, y las plenarias de presentaciones individuales. Las ideas más reiteradas por los asistentes fueron sintetizadas en principios y compiladas por el equipo de investigación en un Manifiesto por la Memoria del Río Cruces (Figuras 17 y 18), y expuesto al final de la ceremonia para su validación por parte de los y las asistentes (Furman & Bartels, 2017).

Triangulación y Análisis global de los datos

Una vez finalizadas las fases de investigación y levantamiento de datos se generó una geodatabase en ArcGIS para organizar, analizar y representar espacialmente la información recolectada y sistematizada previamente en los instrumentos de la fase de mapeo, y para la línea del tiempo se sistematizó a partir de la transcripción de audios de materiales y entrevistas un esquema síntesis de los cambios y transformaciones por localidad, y otra a modo general del Humedal Río Cruces. Todas las fases materiales, entrevistas y diálogo fueron transcritas y codificadas por asistentes técnicos del proyecto, según una matriz de códigos sobre componentes (conocimientos, prácticas, creencias), fuentes (individual, social e histórica), escalas (individual, comunitaria y regional), amenazas (según categorías del plan de manejo del santuario) y emociones, todas analizadas por frecuencias de mención y trianguladas con los resultados anteriores para evaluar consistencia, calidad y robustez (Cresswell, 2007), facilitada a través del software Atlas ti.

Difusión (retribución) e implementación de resultados

Se visualizó y tornó tangible la participación social a través de productos para los distintos tipos de audiencia. Para la academia y la investigación nacional e internacional se presentaron resultados en cuatro congresos, **nacionales** en el Congreso Geografía GeoFest III 2021, XIII Congreso Chileno de Ornitología 2022, XI Congreso Chileno de Antropología 2023, e **Internacional** en el International Ornithological Congress 2022. Además, se presentó parte de la experiencia en colaboración con otras instituciones en **tres talleres nacionales**: Aviturismo en humedales por la Municipalidad de Maullín, Aves en el Humedal Tubul-Raqui y un Microciclo de charlas de Memoria Biocultural junto a la SOSOET. También se realizaron dos **tesis de pregrado**: (1) *“Guardaparques: Una labor de primera línea en conservación en el Santuario de la Naturaleza Río Cruces y Chorocayamo”* de la carrera de Ingeniería en Conservación de Recursos Naturales (2022), y (2) *“Componentes emocionales en el testimonio de la memoria biocultural: cambios en el paisaje del Humedal Río Cruces”* de la carrera de Antropología (2023). Además, una **tesis del Programa de Doctorado de Ciencias de la Agricultura** *“Functional biocultural diversity of birds in globally important social-ecological wetland systems”*. Por otro lado, se realizó el **Diálogo de la Memoria**, que tuvo como principal finalidad la retribuir el conocimiento generado en el proyecto y desde las voces de los “Guardianes de la Memoria” a la comunidad participante, además de compartirlo a otros actores tomadores de decisiones. Finalmente, los productos finales fueron ingresados a la **Base de Datos Global EWA** que concentró elementos culturales de las entrevistas y cartografías finales. Todos los materiales de los productos

mencionados estaban incorporados en el consentimiento para su difusión por parte de las comunidades y autores.

(Véase con más detalle en las páginas 28-30 de Informe Ejecutivo)

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados se presentan en tres secciones. La primera sección, la memoria biocultural y las aves del Río Cruces, relata los resultados de la estructura, fuentes y escalas de la memoria, incluyendo el rol de las aves para cada uno de esos componentes. La segunda sección contiene los resultados relativos a las transformaciones del paisaje y el territorio, así también como sus amenazas actuales. Finalmente, la tercera sección ofrece una perspectiva hacia los escenarios futuros previstos para el humedal por parte de las comunidades locales participantes.

I. Memoria biocultural y las aves del Río Cruces

Como resultados generales sobre la estructura de la memoria biocultural, consideramos la información obtenida de todo el grupo de participantes, a partir de diferentes métodos durante todas las fases del proyecto incluyendo la transcripción de aplicación de materiales, información de mapas y líneas de tiempo, entrevistas en profundidad a guardianes de la memoria. También incluimos la información recopilada mediante las actividades realizadas con jóvenes de la escuela Pufudi, las cuales concentraron la mayoría de los testimonios de la memoria de jóvenes de las distintas comunidades rurales incluidas en el estudio.

Se examinó la memoria biocultural del Río Cruces, y el rol que juegan las aves en ella, en los relatos de 44 personas (de 15 a 93 años), habitantes de localidades rurales en el gran estuario del Río Cruces. De este grupo de participantes, se trabajó mediante entrevistas en profundidad con 19 participantes, denominadas “guardianes de la memoria” (de 15 a 93 años), quienes mostraron un alto conocimiento sobre el humedal, su historia, los procesos sociales y ambientales de transformación de este, también así un alto conocimiento de la biodiversidad, en particular las aves. De estas últimas, se tomaron los relatos más importantes para acompañar los resultados generales respecto a la estructura de la memoria biocultural, sus fuentes y escalas, y los papeles que juegan en la memoria.

Estructura de la memoria

La memoria biocultural del Río Cruces está dominada por el grupo de conocimientos, seguido de las prácticas, y el componente afectivo, este último una nueva categoría de componente de la memoria que incluye emociones, afectos y admiración por la belleza o estética del humedal. Por otro lado, el menos mencionado está asociado a las creencias. A continuación, se hace referencia de modo general las temáticas abordadas por cada componente:

Conocimientos

Los conocimientos estructurales y dinámicos fueron los más representados, los cuáles dan cuenta del conocimiento de los componentes de los ecosistemas y paisajes, de los ciclos naturales, cambios estacionales o periódicos que experimenta el humedal, los componentes biofísicos del Río Cruces y sus tributarios, cambios en las mareas o el clima, y la percepción de cambios en la reproducción, abundancia o presencia de determinadas especies de plantas y animales, incluyendo la migración y movimientos de varias especies de aves. Observamos dentro de los datos que la estructura de la memoria difiere en sus proporciones al analizar y comparar las menciones que involucran a las aves, donde se acentúa la dominancia de los conocimientos sobre otros componentes (Figura x).

Prácticas

Dentro las prácticas, sobresalen las prácticas productivas tales como la agricultura, la crianza de animales domésticos, y la navegación con el propósito de transporte de pasajeros, venta de mercaderías, abastecimiento de leña y otros artículos de primera necesidad. Las restantes prácticas fueron poco representadas, pero incluye prácticas comunitarias de organización social a través de juntas de vecinos, comités de agua potable rural, y la celebración de fiestas costumbristas y/o religiosas en determinadas épocas del año. Las prácticas educativas tienen que ver con la enseñanza formal en entornos rurales, y las de conservación sobre el cuidado del medioambiente, junto a denuncias de daño al humedal y su biodiversidad.

Creencias

Las creencias son el componente menos referido por los participantes, y principalmente hace mención de significaciones de algunas aves en la cultura popular, como también algunos mitos o relatos asociados a ellas, y en menor medida se describen eventos religiosos o sitios espirituales, como la celebración de la virgen de la candelaria.

Emocional/afectivo/estético

El componente emocional estuvo dominado por los afectos hacia el humedal u algunas aves, y la nostalgia de la vida social durante la navegación, cuando este era el medio principal de transporte y comercio de las comunidades en torno al humedal. También se menciona la añoranza de condiciones previas a grandes cambios en el paisaje, o de la pérdida de la calidad de las aguas del río posterior a eventos masivos de contaminación.

Figura 2. Estructura de memoria biocultural del Río Cruces, y sus respectivos componentes, incluyendo la estructura de la memoria considerando el total de códigos, y la proporción de códigos donde se mencionan explícitamente especies de aves. El gráfico superior presenta los componentes de conocimientos, prácticas y componente emocional, agrupados como categorías generales. El gráfico inferior, presenta las proporciones de los subcomponentes de conocimientos (estructural, dinámico y relacional) y prácticas (productivas, comunitarias, educativas y de conservación).

Fuentes de la Memoria

La memoria biocultural del Río Cruces se nutre principalmente de fuentes individuales (65%) que integran conocimientos, prácticas y creencias obtenidos desde la experiencia particular y familiar con el humedal y las aves. La fuente social de la memoria (23%) y la fuente histórica (12%) aparecen como fuentes secundarias, siendo la fuente histórica, acumulada entre generaciones, la menos evidenciada desde el relato de las personas entrevistadas (Figura 3). Cabe destacar que la gran sobresalencia de la fuente individual sobre las demás puede tener por causa la adaptación de los métodos a la pandemia, donde se priorizo el trabajo de materiales de manera individual y/o familiar.

Figura 3. Fuentes de la Memoria Biocultural del Río Cruces. Fuente individual nace de una experiencia a nivel individual y familiar (65%). La fuente social se compone de lo socialmente compartido (23%). La fuente histórica se nutre de la historia acumulada entre generaciones (12%).

Respecto a los componentes de la memoria biocultural, referidos en cada fuente (Figura 4), las **fuentes individual y social** destacan por sobre los demás componentes en los conocimientos (estructural, dinámico, relacional), a diferencia de las prácticas, que predominan en la **fente histórica** con un porcentaje cercano al 50%, sin embargo, las prácticas educativas y de conservación no se hacen presentes en esta fuente, debido a que probablemente no estaban dentro de las preocupaciones de antes a diferencia de las actuales.

La **fente individual/familiar** transmite principalmente conocimientos de tipo estructural, que se expresan en reconocimiento de la biodiversidad, no solo en forma visual, sino también del paisaje sonoro del entorno y de las aves.

“Las aves que uno ve en la noche, o siente porque uno no las ve, los ruidos, los gritos, los sonidos, que en el día no se escuchan, entonces sería bonito de ver esos, porque uno los escucha no más pero no los ve en la noche” (Mujer, Fundo Santa María)

Como se describe en la cita anterior, el conocimiento a través de los sentidos está presente en las experiencias individuales con el entorno natural y silvestre, por otro lado, este testimonio posee conocimientos sobre las dinámicas de la noche y el día, y los procesos y cambios naturales que suceden.

La **fente socialmente compartida** presenta un mayor peso en lo que se refiere a los conocimientos dinámicos, sobre todo en el conocimiento de las variaciones, ausencia y presencia de especies, luego de eventos de cambios del ambiente y eventos de contaminación percibidos por los participantes.

“Claro, ahí fue la contaminación, se fueron los cisnes y las taguas... las taguan han sido lo que menos se ha ido recuperando, en la memoria local de los vecinos lo he escuchado.”
(Mujer, Punucapa)

Esta fuente integra igualmente preocupaciones sobre las consecuencias de amenazas sucedidas anteriormente que repercuten en el presente, tanto a nivel de fauna como a nivel de la memoria de los locatarios.

Con respecto a la **fente histórica**, se acumula en generaciones y refleja los quehaceres, costumbres, creencias y dinámicas del paisaje que solían expresarse, se observa una mayor predominancia en la descripción de las prácticas productivas donde se trabajaban actividades relacionadas a la venta de siembras, participaciones en las ferias fluviales y producción de chicha, y, por otro lado, se presentan las creencias, ligadas en su mayoría a las aves.

“Es que contaban historias antes que dicen que la Tue tue, que era un pájaro malo, que en los campos siempre pasan dicen, pero yo que no me recuerdo, siempre contaban que se llama tue tue porque así grita, pero yo nunca la he escuchado, contaban que eran brujos que pasaban, que eran malos, gracias a Dios nunca los he sentido ni escuchado nada, pero sí que contaban.” (Mujer, Cabo Blanco)

Figura 4. Fuentes por componentes de la memoria biocultural del Río Cruces. En ambas fuentes, individual y social, destacan por sobre los demás componentes los conocimientos (estructural, dinámico, relacional), a diferencia de las prácticas, que predominan en la fuente histórica con un porcentaje cercano al 50%, sin

embargo, las prácticas educativas y de conservación no se hacen presentes en esta fuente intergeneracional.

Escalas de la memoria

Las escalas en las que se refleja la memoria del Río Cruces (figura 4) se expresa en su mayoría a nivel regional (46%), luego en la escala comunitaria (29%), y por último la escala doméstica (25%). En todas las escalas destacan los conocimientos por sobre los demás componentes, expresándose en más del 50% en cada una de las escalas, le siguen las prácticas, el componente emocional y, por último, las creencias (figura 5).

Figura 5. Escalas que componen la memoria biocultural del Río Cruces. Escala doméstica está delimitada por el área familiar (25%). Escala comunitaria se compone del espacio que una comunidad se apropia (29%). Escala regional está acotada por el territorio histórico y su naturaleza circundante culturizada (46%).

Los componentes de la memoria biocultural en el Río Cruces que se hacen presentes en cada escala en diversas proporciones (Figura 5), para la **escala regional** se presenta una fuerte vinculación con el conocimiento dinámico, resaltando los cambios naturales y antrópicos que ha tenido el Río Cruces y sus afluentes.

“El terremoto que inundó, inundó mucho, todos esos terrenos que ven al frente, esos son terrenos que llegaban muy acá, muy al río, era muy grande, pero todo se perdió” (Mujer, Cabo Blanco)

“Se empezó a morir la misma vegetación de ahí, ya no había nada, el alimento para el cisne se empezó a morir, y los cisnes se empezaron a ver muertos, entonces ya empezaron a desaparecer también, no ves que ellos también buscan su hábitat para que ellos puedan estar mejor, entonces hubo muchos cisnes que emigraron.” (Hombre, Las Cruces)

En esta escala como se perciben en las citas anteriores, se presenta un alto conocimiento sobre las dinámicas del territorio y del río principalmente, como también de la biodiversidad que rodea a este

espacio. Aun así, a escala regional se evidencia la ausencia de las prácticas de conservación lo que indicaría que el cuidado del entorno sucede a escala comunitaria y doméstica.

Dentro de la **escala comunitaria**, se abarca un espacio más acotado y centralizado de las localidades, resaltando conocimientos dinámicos y estructurales, donde las practicas comunitarias toman un rol de importancia.

“Uno caminaba por todos lados, donde quería ir iba y pasaba, porque eran vecinos, o sea todos éramos vecinos y familia algunos, entonces no teníamos problema de andar en los campos, de recorrer todo, pero lamentosamente eso ya se perdió.” (Mujer, Cabo Blanco)

Se encuentran variados testimonios, como este, sobre la comunicación entre vecinos por caminos de vegas que se utilizaban antes de las masivas parcelaciones y que eran compartidos por estos. Además, existen relatos que hacen mención de la utilización de espacios como encuentro en la recolección de hongos y frutos.

Con respecto a la **escala doméstica**, el conocimiento estructural y las prácticas productivas conforman en gran parte la delimitación familiar. Esto tiene relación con el conocimiento estructural que debe existir para poder manipular la naturaleza, reflejado en las prácticas agrícolas como huertas de subsistencia, o ganaderas entorno a los espacios de alimentación y movilidad de animales.

“Igual que los cantos en la mañana son distintos, cuando uno se despierta como a las seis de la mañana se despierta y escucha un tipo de cantito, ahí está cantando otro, es como melodioso porque cantan distinto, pero todos a la vez, entonces se escucha super lindo, la mañana como a las seis de la mañana se escucha muy lindo como el trineo de las aves.” (Mujer, Las Cruces)

Se integran variados conocimientos sobre la flora y fauna que rodean los hogares, como también emociones de afecto y apreciación entorno a esta biodiversidad, transmitiendo alegría y tranquilidad.

Figura 6. Escalas por componentes de la memoria biocultural del Río Cruces. En las escalas (doméstica, comunitaria y regional) destacan los conocimientos por sobre los demás componentes, expresándose en más del 50% en cada una de las escalas, le siguen las prácticas, el componente emocional y, por último, las creencias.

AVES EN LA MEMORIA

El complejo de relaciones entre personas, aves y humedales es potencialmente relevante para la gestión y conservación biocultural, pues integra distintas fuentes de conocimientos desde saberes científicos y tradicionales. Los humedales son sistemas socio-ecológicos reconocidos mundialmente por albergar una alta diversidad biológica y cultural, siendo ecosistemas claves para las aves acuáticas y el bienestar humano. La memoria biocultural se nutre colectivamente de quienes cohabitan y conviven con la biodiversidad de un territorio a distintas escalas geográficas y temporales, dentro de este proceso las aves por su carácter conspicuo históricamente han inspirado el simbolismo y materialidad humana al cohabitar estrechamente con los humanos, manifestándose en expresiones complejas, interdependientes y co-evolutivas que dan origen a dimensiones socioculturales distintivas en la vida socio y psicoemocional de las comunidades locales, donde la vitalidad de la memoria es clave para la resiliencia de los territorios, y está condicionada a diversos procesos de cambio local y global, es por esto que conservar y proteger tanto a las aves como a la memoria biocultural es de gran relevancia. El caso del complejo de humedales del río Cruces hace evidente esta situación, ya que se reportan 72 especies de aves como portadoras, puntos de referencia y parte integral de su memoria biocultural (figura 6). Sin embargo, 20 especies cumplen roles esenciales en la memoria a distintas escalas, relacionadas con el habitar familiar, comunitario y regional. Las especies acuáticas, como el cisne de cuello negro, las pollollas y garzas representan las escalas más amplias y socialmente compartidas. En la figura 7 se hace un resumen de la configuración de la memoria biocultural del río cruces asociada a las aves, considerando las más representativas por cada componente, y se describe en detalle en las próximas secciones del documento.

© Baguales / © Daniel Mora P.

Figura 7. Gráfico general de 72 especies de aves en la memoria biocultural del Río Cruces. En el 30% de abundancia se manifiestan 6 especies: cisne de cuello negro, tagua-pollolla, queltehue-treile, zorzal, garzas y el tiuque, le siguen 21 especies que componen el 50%.

Figura 8. Componentes de la memoria relacionados con especies de aves del Río Cruces. Los conocimientos integran un 76%, las prácticas, creencias y emociones un 24% de los componentes de la memoria biocultural vinculada con las aves.

ESCALAS Y AVES

Las aves presentes en los relatos muestran cómo se expresan en la configuración del paisaje según la percepción de las y los participantes que son categorizadas en diversas escalas. En la **escala doméstica** se describen 39 especies donde las aves más mencionadas son los carpinteros, debido a que suelen ser cercanos a hogares, siendo llamativos por sus colores y sonidos particulares, de igual manera reflejando que dentro de la delimitación doméstica siguen existiendo árboles nativos antiguos que les cobijan. Por otro lado, cercano en proporción se presenta el tuique y la golondrina.

“Me gustan los carpinteros porque los escucho, y los veíamos, también tenían sus nidos, les íbamos a intrusear los pajaritos nuevos, peladitos así.” (Mujer, Cayumapu)

En la **escala comunitaria**, aparecen 54 especies de aves, las más mencionadas son cisnes de cuello negro y taguas o pollollas, refiriéndose a aves que se encuentran dentro de los afluentes a vistas de las comunidades además de verlas en la cotidianidad de actividades comunitarias como las navegaciones, por otro lado, les siguen en mención especies que suelen andar rondando entre las casas, remanentes de bosque y caminos, como el chucao, tique, queltehue, loica, y loros.

“Las pollollas igual que son tan lindas donde son guatonsitas, cabezoncitas, y andan todas juntitas si, esas se habían perdido también, antes se comían mucho aquí en el fundo.” (Mujer, Fundo Santa María.)

Por último, la **escala regional** refleja 58 especies de aves, en su mayoría que se encuentran en el río y esteros, tales como cisne de cuello negro, tagua, pollola y ensambles de garzas, aves que caracterizan la portada del Río Cruces y sus alrededores.

“El cisne es una fotografía encima de otra fotografía, porque usted ve la naturaleza así, y coloca algo bonito encima de eso, pero se ve precioso, y el cisne es así, el cisne usted lo ve, nadando, está en el agua, lo puede ver volando, aleteando con sus alas grandes, lo ve arriba en el cielo, lo ve ahí cuando andan en bandada entonces es una belleza.” (Hombre, Las Cruces)

El cisne, siendo el ave más mencionada toma un rol de importancia y pertenencia a nivel espacial del humedal, como también de la memoria histórica y presente de los locatarios.

FUENTES Y AVES

Las fuentes de donde proviene el conocimiento sobre las aves y sus dinámicas en el territorio son principalmente desde las **fuentes individual/familiar y socialmente compartida**, describiendo respectivamente 64 y 42 especies, donde si bien la fuente individual y familiar predomina, en ambas se encuentra un ensamble similar asociado a los cisnes de cuello negro, taguas y pollollas, sin embargo, para la fuente socialmente compartida se destacan además especies acuáticas como las garzas, y en cambio para la individual especies terrestres como chucaos, tuiques y zorzales asociado probablemente a los espacios domésticos.

“A mí que me gustaba antes, cuando iba en un bote y estaban los cisnes, las tagua y las pollollas ... yo sentía que no nos tenían miedo, porque ellos veían que nosotros no le infundimos miedo, pero ahora no, yo hago la misma escena y se van todos po, huyen de uno y claro, hay gente que hace maldad con ello” (Mujer, Fundo Santa María)

“Ahora se ven los zorzales, esos no se han terminado, pero como era antes que uno despertaba en las mañanas con el ruido de los pájaros, era lindo, y ahora no, uno que otro zorzal, claro que en el tiempo de las cerezas sí que llegan.” (Mujer, Cayumapu)

“Aquí nosotros en el humedal que también vemos todos los años es un parcito de garzas, todos los años es como que se van en el verano y vuelven en el invierno, pero es un solo parcito que se ve.” (Mujer, Las Cruces)

La primera cita refleja el cambio de la conducta de las aves asociadas a la navegación por el río, en cambio la segunda y tercera cita muestra como la ausencia de algunas especies a lo largo de los años es percatada por los locatarios más antiguos, quienes relatan la desaparición de estas y las temporadas que suelen verlas.

La **fuentes histórica** difiere entorno a las aves ya mencionadas, presentando 9 especies de aves donde destacan loica, zorzal y queltehue, aves de campo que reflejan la amplitud de las vegas antes de los cambios naturales y antrópicos que transformaron gran parte de la superficie en afluentes.

“Las aves, los más que había eran los zorzales y las loicas, si eso es lo que más habitaban antes, ahora se han desaparecido no sé por qué.” (Mujer, Cabo Blanco)

También encontramos a “la tue tue o chonchona”, ave mitológica de la cultura mapuche que vive en la memoria y relata anécdotas de generaciones pasadas que se han ido traspasando con los años. Además, también se menciona al “Urco, diucón o Mandao” como un espía de los brujos.

“Decían en tiempos de mi abuela, contaba mi mamá que cuando pasaba la tué tué era que había como brujos, mencionaban que pasaba y era que algo iba a pasar, algo malo, bueno y las creencias de algunas personas que, si pasaba el tue tue decían que le echaban una carga por decir a las casas, y mi papá de repente creía en eso, porque igual pasaban cosas raras.” (Mujer, Cayumapu)

AVES EN LAS CREENCIAS

La fuente histórica tiene estrecha relación con las aves presentes en el componente de **creencias**, por lo que en la sección anterior ya se presentó el detalle de las menciones relacionadas a las especies de aves significativas para las creencias populares, sin embargo, cabe destacar que la predominante en creencias es el ave mitológica “Tue Tue o chonchona”.

AVES EN LOS CONOCIMIENTOS

La especie más representativa es el cisne de cuello negro descrita en todos los tipos de conocimientos, sin embargo, se pueden distinguir diversos ensambles y atribuciones por cada tipo.

Es el **conocimiento estructural** el que describe la mayor cantidad de aves con 60 especies, considerando en el ensamble del 30% al cisne, tiuque, queltehue, patos, gaviotas, taguas o pollollas y chucao, todas estas aves identificadas principalmente en sus coloraciones, cantos y hábitat. Por otro lado, le sigue el **conocimiento relacional** con 36 especies destacando nuevamente al cisne, tagua o pollolla, perdiz y zorzal, las especies se mencionan entorno a sus relaciones ecológicas con otras aves u animales, como también en interacciones socio-ecológicas relacionadas a espacios de encuentro con los humanos en sus prácticas cotidianas. Finalmente, para el **conocimiento dinámico** se describen 25 especies mencionando cisne, tiuque, tordo y cachañas, todas estas asociadas a las dinámicas de cambio, transformaciones y amenazas.

AVES EN LAS PRÁCTICAS

En las prácticas se hacen menciones de las aves a modo general, es decir en el orden de estas especies, sin embargo, podemos distinguir que para la **práctica con propósito productivo** destacan 7 especies donde la más mencionada es el tordo, ave visualizada en las actividades de producción y recolección local (huertas, cervecerías, chicherías, frutos, flores, setas), y las demás visualizadas en la navegación para comercio y truque de productos (venta de hortalizas y flores en feria fluvial de Valdivia). Por otro lado, en la **práctica con propósito comunitario** se destaca la tagua o pollolla junto a otras especies visualizadas en actividades relacionadas al uso de espacios de manera colectiva (feria costumbrista, juntas vecinales, centros culturales, turismo y venta de artesanías) y al estilo de vida fluvial (navigaciones, competencias, natación). Finalmente, la **práctica con propósito educativo** menciona a las aves en general con el fin de la importancia de incorporarlas en procesos de educación formal e informal para potenciar su conocimiento y cuidado de la naturaleza hacia las nuevas generaciones.

II. La memoria biocultural y las transformaciones del paisaje

Sitios de la Memoria

Mediante las actividades de mapeo participativo se identificaron 27 sitios de la memoria (Figura 10), donde se concentra la riqueza de especies de aves y componentes culturales de la memoria asociados diferentes prácticas. El número de sitios de la memoria por localidad resultó ser heterogéneo en cuanto a composición y números, siendo más alto en Punucapa, con 8 sitios; seguido por Cabo Blanco con 4 sitios; San José de la Mariquina, Cayumapu, Pechuquín y Tralcao, todos con 3 sitios. Finalmente, Ñipulli y Locuche presentaron 2 y 1 sitios de la memoria. El número de sitios identificados por localidad puede estar asociado al tamaño de esta y al número de participantes de la actividad. Sin embargo, también podría estar asociado el grado de urbanización de la localidad y la mantención de diversas prácticas culturales.

Figura 9. Sitios de la memoria (polígonos rojos) identificados en los procesos de mapeo participativo.

Cada sitio de la memoria se compuso por al menos un sitio de riqueza de aves (puntos verdes en Figura 11) al cual se asocian sitios donde ocurren prácticas culturales (puntos púrpuras en Figura 11), es decir, varias prácticas culturales se pueden asociar un sitio de riqueza de aves. La localidad donde se registró mayor número de sitios de la memoria corresponde a Punucapa; donde los participantes reconocieron 75 especies de aves, el mayor número de especies por localidad en toda el área de estudio. En los sitios de la memoria destacan áreas de importancia ecológica (Figura 11) como el humedal (asociado al estero San Ramón) y parches de bosque nativo (El Molino y Frutillar). También destacan zonas de importancia cultural asociados a prácticas como recolección de hongos y frutos, senderos y caminos (camino principal, El Colegual, El Potrero y Frutillar) y otras zonas de interés turístico como el mirador El Potrero.

Figura 10. Sitios de la memoria identificados en la localidad de Punucapa donde se reconocen componentes culturales de la memoria (puntos color púrpura) asociados a zonas de riqueza de aves (puntos color verde).

La segunda localidad con mayor número de sitios de la memoria corresponde a Cabo Blanco, donde se reconocieron cuatro sitios y 56 especies de aves. Los sitios identificados corresponden a áreas de relevancia ecológica como el Estero Santa Rosa, bosque nativo y ribera del río (Figura 12). También se mencionó al camino que conecta con Valdivia como una zona de importancia debido a la formación de lagunas estacionales y por la antigüedad de los árboles que allí se encuentran, lo cual forma parte del componente afectivo de la memoria. Finalmente, el sector del Arrayán destaca como una zona poblada donde se reconoce una alta riqueza de aves y prácticas recolección de frutos. El Estero Santa Rosa destaca por cumplir funciones culturales como la navegación y también por servir de refugio para los cisnes durante épocas de temporal

“las aves de antes...incluso los cisnes cuando hay en el santuario vienen a protegerse acá en el estero Santa Rosa cuando hay temporales y justamente ahí donde vivíamos a la vuelta se hace un remanso con los cisnes de cuello negro” (Masculino, Cabo Blanco)

Figura 11. Sitios de la memoria identificados en la localidad de Cabo Blanco donde se reconocen componentes culturales de la memoria (puntos color púrpura) asociados a zonas de riqueza de aves (puntos color verde).

En el extremo norte del humedal se encuentran los sitios de la memoria asociados a la localidad de San José de la Mariquina, en esta zona se reportaron tres sitios de la memoria y 32 especies de aves. Al igual que en otras localidades, los parches de bosque nativo (Bosque Quechuco) y el humedal (Puente San José) forman parte de la memoria biocultural (Figura 13). Sin embargo, destaca la identificación de la plaza de armas como un sitio de importancia, lo cual se debe a la alta presencia de garzas que solían descansar en el follaje de sus árboles.

Figura 12. Sitios de la memoria identificados en la localidad de San José de la Mariquina donde se reconocen componentes culturales de la memoria (puntos color púrpura) asociados a zonas de riqueza de aves (puntos color verde).

Hacia el noroeste del Humedal, los participantes de las localidades de Locuche e Iñipulli identificaron dos y un sitio de la memoria y 59 especies de aves. Al igual que en otras localidades, tanto el humedal como zonas de bosque nativo son incluidos como sitios de relevancia asociado a prácticas como la navegación y comercio (Figura 14). En las zonas de Locuche e Iñipulli se mencionaron componentes culturales asociados a prácticas como la recolección de hongos, producción de chicha y artesanías y navegación. En el Fundo Santa María, asociado al río del mismo nombre, se identificaron zonas de importancia para reproducción de aves como cormoranes, garzas y cisnes.

“ellos tienen su tiempo para formar su nido porque saben que van a formar familia, entonces eso es lo bonito de ver cuando ellos están, tal como uno cuando viene su bebe con

anticipación busca ropita, busca todo, así lo asimilo yo, ellos buscan, muy sigilosos”
(Femenino, Fundo Santa María).

De igual manera, en la localidad de Pelchuquín y sector La Punta, se reconocen como sitios de la memoria a una porción del humedal Río Cruces, del Río Nanihue y Cudico. Pelchuquín destaca por su importancia espiritual y afectiva, debido a la presencia de comunidades mapuche que desarrollan actividades culturales como la recolección de hierbas medicinales y frutos, agricultura y navegación. Finalmente, en el sector La Punta de Pelchuquín se reconoce la actividad reproductiva que realizan diferentes especies de aves tanto en el área protegida como en sus tributarios.

Figura 13. Sitios de la memoria identificados en las localidades de Locuche, Iñipulli y Pelchuquín donde se reconocen componentes culturales de la memoria (puntos color púrpura) asociados a zonas de riqueza de aves (puntos color verde).

Finalmente, en las localidades de Tralcao y Cayumapu se identificaron cinco sitios de la memoria y 59 especies de aves fueron reconocidas por los y las participantes. Destacan los sitios asociados al río Cayumapu y Pichoy en una amplia extensión que comprende zonas de interés turístico y afectivo (Mirador Valdivia del río Cayumapu y sector del puente Pichoy). También se reconocen zonas donde existen parches de bosque nativo, los cuales están asociados al componente emocional y prácticas como la recolección de hongos, frutos, agricultura y ganadería (Figura 15).

Figura 14. Sitios de la memoria identificados en las localidades de Tralcao y Cayumapu donde se reconocen componentes culturales de la memoria (puntos color púrpura) asociados a zonas de riqueza de aves (puntos color verde).

Transformaciones del Paisaje Río Cruces

El paisaje representa un patrimonio ambiental en el cual participan la cultura y la naturaleza, entregando el semblante de la identidad de un sector, tanto en su historia y sus respectivos componentes naturales. El paisaje que nutre y caracteriza al Río Cruces y sus alrededores se concentra mayormente en el presente de afluentes en los cuales se identifican una alta diversidad de vegetación y fauna silvestre, riberas compuestas de matorrales, praderas y bosque nativo, sin embargo, también es un paisaje modificado ancestralmente por el humano al igual que gran parte de los humedales costeros del centro-sur de Chile. A pesar de lo anterior, humedales como el río cruces siguen manteniendo reservas de agua y una gran biodiversidad que ha permitido el habitar humano de múltiples comunidades a lo largo del tiempo y que han conservado un acervo cultural sobre experiencias y lecciones aprendidas de diversas crisis y transformaciones.

A partir de los materiales de líneas del tiempo generamos una síntesis del estuario en general

representado en la figura 15, donde clasificamos las memorias como “eventos” y “forzantes” siguiendo la nota técnica RAMSAR, y agrupadas por décadas, desde el 1960 al 2021. El Gran Terremoto de 1960 y la contaminación del Río Cruces y mortalidad de cisnes de cuellos negro en 2004 son los eventos que marcan la memoria social e histórica asociada al humedal. Desde ahí, se reportan múltiples forzantes directos (locales) de cambios asociados a la industria forestal (1970-80), la urbanización y las especies invasoras (1990-2000) y una creciente presión inmobiliaria, incrementada aún más durante la pandemia. Los efectos son percibidos como sinérgicos y que afectan la biodiversidad, el estilo de vida (particularmente la navegación) y por tanto la circulación de la memoria histórica que es clave para la resiliencia de los humedales.

Figura 15.

Se identifican dos tipos de transformaciones, las de cambio natural y las antrópicas, el primero hace referencia a transformaciones del paisaje por fenómenos naturales, tales como el evento geológico que se produjo el año 1960, cuya repercusión modificó terrenal y socio-ambientalmente a Valdivia y sus alrededores, este fenómeno se encuentra en la memoria de los habitantes más antiguos del sector y trajo consigo un nuevo ciclo para el Río Cruces, alterando el terreno, hundiendo las tierras y ensanchando el río.

“Se perdió mucho terreno, nosotros, las tierras de mis abuelos llegaban, tomaban no se unos 30, 40 metros más hacia el río, en las aguas y con el terremoto se perdió mucho, mucho, más de la mitad del terreno, más de la mitad, entonces quedamos como en una puntilla rodeada de agua.” (Mujer, Cabo Blanco)

Otro tipo de cambio natural va de la mano con etapas por las que transita el paisaje, dando en cuenta cambios estacionales que son visibles y familiarizados para los locatarios.

“Algunos cambios son estacionales, por ejemplo, este río tiene sistema de marea, que

algunas veces en la tarde tú lo ves, que es como turbio, en la mañana va pa' allá y después viene arrastrando lodo, entonces también cambia con las crecidas de agua.” (Masculino, Camino Real.

A diferencia de los cambios naturales, los cambios antrópicos se relacionan a transformaciones del paisaje donde el ser humano es el principal actor de modificación de estos, el ejemplo más claro y conocido a nivel nacional que hay en estos sectores es la **contaminación** producida el 2004, que provocó en su mayor medida la pérdida del crecimiento del alga *Egeria densa*, conocida como el luchecillo, planta acuática que crece gracias al ingreso de nutrientes, y que es el principal alimento del emblemático cisne de cuello negro, cuya ausencia casi produce la extinción de estas aves.

“Ya hace en varios meses atrás que yo he notado eso, y bueno al frente de mi casa afuera se notaban cuando las mareas bajan, las florcitas del luchecillo, todo y los cisnes llegaban todos a comer, todos a la orilla y ahora no, no hay y se ve puro barro abajo, o sea cuando esta transparente es porque no hay plantación, ya desaparecieron las plantas de ahí.” (Mujer, Cabo Blanco)

La **urbanización**, otra transformación antrópica importante, ha permanecido en crecimiento desde el 2005, cuyo caso también produce un cambio importante del paisaje y cómo las personas se relacionan con este, pronunciándose en mayor medida para el 2019, coincidente con el inicio de la pandemia.

“La principal amenaza para mi es la parte de la construcción, la urbanización de los sectores, por los temas del agua, el tema de los espacios que se van a ir, las pampas que eran como donde habitan las aves y los animales y ya no van a ser lo mismo, se van a ir construyendo más casas.” (Mujer, Punucapa)

La **deforestación** de árboles nativos representa en igual medida un cambio importante en el paisaje, tanto para la fauna nativa como para los habitantes del sector.

“Era pino en ese sector donde vamos nosotros y quedó un peladero, o sea un peladero de todo lo que dejan tirado, pero todavía persisten en el bosque los chucaos, ahí van buscando dentro de lo poco y nada que va quedando.” (Femenino, Cayumapu)

Estos testimonios nos invitan a reflexionar sobre cómo el paisaje está en constante cambio, ya sea por fenómenos naturales o por la acción humana. Mientras que los cambios naturales son considerados parte del “ciclo de la vida”, los cambios antrópicos reportan consecuencias duraderas y a menudo negativas por parte de las comunidades locales.

Amenazas Actuales

Figura 16. Amenazas actuales. Con más de un 70% se establecen la expansión inmobiliaria (32%) y la introducción de especies exóticas (20%) y la contaminación (19%) como las principales percibidas por los entrevistados.

Se establecieron amenazas actuales dentro de la memoria del Río Cruces, cuyas definiciones fueron adaptadas del Plan de Manejo del Monumento Nacional de la Naturaleza Río Cruces y Chorocamayo y Sitio Ramsar Carlos Anwandter (CONAF, 2019). Compone el 32% la **expansión inmobiliaria**, que se describe como la ejecución de proyectos inmobiliarios privados en zonas adyacentes al Santuario.

“Los loteos hicieron harto daño, mucho daño, y eso se ha notado justamente en la cantidad de aves que ya no se ven y en animales también, que ya no se ven, porque claro, como ahora talan todos los árboles, solamente hay casas, todas las casas tienen mucho perro y harto gato, entonces todo eso se ha ido perdiendo, si antes vivíamos 10 familias, ahora existen 100 familias.” (M, Camino Real)

Le siguen las **especies exóticas invasoras** con un 20%, que hacen referencia a plantas o animales no originarios de la zona, que por introducción directa o por dinámicas invasivas propias de la especie, se establecen en una o más zonas.

“Hay un problema grande que es el visón, fue uno de los grandes depredadores que ha matado casi todos lo que es la fauna aquí, porque esos cisnes ponen huevos, los patos igual, y el visón los ha disminuido totalmente, ha arrasado con todo, hemos tratado de combatirlo, con trampas, pero como te digo hoy en día hay especies que tú ya no las ves.” (Hombre, Iñipulli)

Con un 19% se encuentra la **contaminación** por residuo industrial líquido (RILES) o sólidos (RISES) de desecho generadas como resultado de un proceso, actividad o servicio industrial (celulosa, agroindustria). También se incluyen aguas servidas y residuos sólidos domésticos.

“Nos bañábamos, después cuando empezó la contaminación, mi hijo que se fue a bañar, o sea no a bañar si no que metió los pies en el agua y al día siguiente amaneció todo enronchado, los pies, todo lo que se mojó y ahí nosotros no quisimos más” (Mujer, Cabo Blanco)

Cabe destacar que el **lobo marino** con un 4% fue identificado y resaltado como amenaza dentro las conversaciones, ya que ha sido actor de situaciones directas con los cisnes de cuello negro, en donde se ha visto a esta especie alimentarse de las aves, amenaza que no se encontraban dentro del Plan de Manejo, pero fue incluida por su gravedad a raíz de los testimonios analizados.

“...fue el lobo que se allegó más para estos lados y empezó a matar cisnes, igual es una amenaza, el lobo que se acercó más acá, porque antes era más notorio en el río de Valdivia y ahora se allegó...hace más de un año, el lobo comenzó a comer los cisnes, a lo mejor donde le invadieron sus territorios.” (Mujer, Punucapa)

En base a las amenazas se puede concluir que estas en su totalidad están vinculadas al ser humano directa o indirectamente, y se vinculan con emociones negativas, a diferencia de los cambios naturales que están principalmente vinculados con emociones positivas, los cuales no están dentro de la categoría de amenaza.

III. Diálogo por la memoria biocultural del Río Cruces

Escenarios por localidad

Las proyecciones a futuro que fueron discutidas por la mesa representativa del sector **Cayumapu** hacen alusión a una mayor abundancia de la fauna silvestre de la localidad, resaltando a las aves, como también de una reforestación de árboles nativos, otro punto de importancia es la amplitud del río y sus afluentes, con la finalidad de aumentar la navegación. Se reconocen como amenazas al visón y a perros abandonados en el sector, loteos extremos que derivan a un aumento de basura en los caminos y ríos. Como solución a estas amenazas y métodos para concretar las visiones se comenta una mayor organización vecinal y educación a jóvenes y adultos.

En lo que compete a **Punucapa** el río toma importancia como una proyección a futuro en el que este posea una mayor conectividad con otras locaciones derivando a una mayor ocupación de este. Otras visiones tienen lugar con rescatar espacios a través de huertas comunitarias, y una reforestación de bosque nativo. Se describen como amenazas la pérdida de costumbre que procede de la llegada de nuevos habitantes quienes a voces de los participantes no se integran a la comunidad. Como soluciones se discute la idea de conservar y trabajar la tierra como práctica productiva para nuevos y antiguos vecinos.

Dentro de **Cabo Blanco**, se centralizó el diálogo en reforestar, proteger y cuidar la flora y bosque nativo, como también pensar en mecanismos para reciclar el agua a un nivel comunal. Se toma la importancia del saber local y ancestral, dando como soluciones y vías para lograrlo con mayor conectividad vecinal y formación de comités.

La **punta** sector Pelchuquin replicó que la mayor visión y proyección que ellos poseen es la eliminación de la planta celulosa, como también las plantaciones de pinos y eucaliptos. Las amenazas que se ven reflejadas por los participantes son las fábricas lecheras y empresas exportadoras de flores que igualmente contaminan el río, plantas exóticas (clavito de agua y lordos). Se percibe igualmente el peligro que trae la poca protección al humedal, la pérdida de conocimientos que no serán traspasados a futuras generaciones, la pérdida de medicina natural.

En lo que conlleva la mesa representativa de **San José de la Mariquina** se ve como proyección de importancia al futuro el respeto a la diversidad cultural y la integración social. Las principales amenazas descritas son las actividades forestales y la empresa celulosa Arauco.

En la localidad de **Iñipulli** se pide la devolución de bordes de ríos, como recuperación de sitios de importancia, la restauración del castillo como punto importante de rescate de la memoria cultural, una mayor protección y desarrollo de la fauna y reforestación de especies nativas. En relación al río, se tocaron temas como rescate de muelles para una mayor movilización a través de este, actividades recreativas y turismo sustentable. Como mecanismo y vías para llegar a estas visiones la educación tomó parte importante como también implementación de señaléticas.

Los representantes de **Valdivia** aluden por una vida navegable y sustentable, un turismo más regulado, para poder realizar una real protección al patrimonio cultural y natural, se describe la idea de una costanera pública. La mayor amenaza que perciben es la privatización de los accesos al río, y como soluciones proponen la creación de una planificación territorial con la ayuda de la municipalidad, fortaleciendo el rol de esta, también se visualiza la creación de zonas para una reforestación.

Figura 17. Mosaico de fotografías del evento Gran Diálogo de la Memoria.

Las voces del territorio del Río Cruces, representadas por las y los asistentes del Gran Diálogo de la Memoria, manifiestan la imperiosa necesidad de:

1. **Conservar y recuperar** el Río Cruces, sus tributarios y riberas, incluyendo la conectividad fluvial entre sus comunidades, personas y territorios.
2. **Restaurar el patrimonio natural y cultural**, junto con favorecer acciones comunitarias para el cuidado de la biodiversidad de los bosques nativos, humedales y paisajes rurales del territorio.
3. Impulsar una **educación territorial** con la naturaleza y la cultura, en apoyo a colegios y escuelas rurales y organizaciones sociales de base.
4. **Fortalecer y empoderar** la organización social y el trabajo efectivo y conjunto entre comunidades rurales y las autoridades locales y regionales.
5. La **integración social** entre antiguos y nuevos habitantes de los territorios en base a un profundo respeto por la diversidad cultural y biológica.
6. Una **institucionalidad ambiental** fortalecida, que acoja efectivamente denuncias de las y los vecinos, frente a amenazas o acciones de daño al humedal y al bienestar de las comunidades rurales.
7. **Promover la transmisión del conocimiento** y recirculación de la memoria, saberes, oficios y prácticas tradicionales a las nuevas generaciones de habitantes del territorio.

ciclos a través de la experiencia cultural.

- Perspectivas de los trabajadores de campo; creación de investigadores locales que crean ciclos de aplicación y retorno de la investigación.
- Nuestros métodos son innovadores en el uso de un enfoque interdisciplinario y rizomático de redes en un contexto de crisis pandémica y social en Chile a través del uso de la investigación de EWA, compartiendo con los miembros del equipo y el público, y el posterior compromiso de un público más amplio en las actividades de ciencia ciudadana sobre este tema.
- Este modelo es replicable en otros sitios Ramsar, otros biomas y otras investigaciones sobre la historia de las comunidades, sus ecosistemas y el futuro de las aves.

Bibliografía

- Aslin, H.J., Bennett, D.H., 2000. Wildlife and world views: Australian attitudes toward wildlife. *Hum. Dimens. Wildl. An Int. J.* 5, 15–35.
- Barreau, A., Ibarra, J.T., Wyndham, F.S., Rojas, A., Kozak, R.A., 2016. How Can We Teach Our Children if We Cannot Access the Forest? Generational Change in Mapuche Knowledge of Wild Edible Plants in Andean Temperate Ecosystems of Chile. *J. Ethnobiol.* 36, 412–432.
- Barthel, S., Folke, C., Colding, J., 2010. Social-ecological memory in urban gardens-Retaining the capacity for management of ecosystem services. *Glob. Environ. Chang.* 20, 255–265.
- Bernard, H. R. (2013). *Social research methods: Qualitative and quantitative approaches.* Sage.
- Blunt, A., 2007. Cultural geographies of migration: mobility, transnationality and diaspora. *Prog. Hum. Geogr.* 31, 684–694.
- Bonta, M., 2010. Ornithophilia: Thoughts On Geography In Birding. *Geogr. Rev.* 100, 139–150.
- Brazner, J.C., Danz, N.P., Niemi, G.J., Regal, R.R., Trebitz, A.S., Howe, R.W., Hanowski, J.M., Johnson, L.B., Ciborowski, J.J.H., Johnston, C.A., Reavie, E.D., Brady, V.J., Sgro, G. V., 2007. Evaluation of geographic, geomorphic and human influences on Great Lakes wetland indicators: A multi-assemblage approach. *Ecol. Indic.* 7, 610–635.
- Bridgewater, P., 2018. The Biocultural Challenge for wetlands | Ramsar [WWW Document]. URL <https://www.ramsar.org/es/the-biocultural-challenge-for-wetlands> (accessed 1.8.18).
- Carpenter, S.R., Folke, C., Norström, A., Olsson, O., Schultz, L., Agarwal, B., Balvanera, P., Campbell, B., Castilla, J.C., Cramer, W., DeFries, R., Eyzaguirre, P., Hughes, T.P., Polasky, S., Sanusi, Z., Scholes, R., Spierenburg, M., 2012. Program on ecosystem change and society: an international research strategy for integrated social–ecological systems. *Curr. Opin. Environ. Sustain.* 4, 134–138.
- Celis-Diez, J.L., Muñoz, C.E., Abades, S., Marquet, P.A., Armesto, J.J., 2017. Biocultural homogenization in Urban settings: Public knowledge of birds in city parks of Santiago, Chile. *Sustain.* 9.
- Chen, L.J., Chen, W.P., 2015. Push-pull factors in international birders’ travel. *Tour. Manag.* 48, 416–425.
- Chiesura, A., De Groot, R., 2003. Critical natural capital: A socio-cultural perspective. *Ecol. Econ.* 44, 219–231.
- Comunidad Humedal Río Cruces, 2018. El Humedal y su Comunidad | Comunidad Humedal [WWW Document]. URL <http://www.comunidadhumedal.cl/el-humedal-y-su-comunidad/> (accessed 1.8.18).
- Cooke, B., Lane, R., 2015. Re-thinking rural-amenity ecologies for environmental management in the Anthropocene. *Geoforum* 65, 232–242.
- Creswell, J., 2007. *Qualitative inquiry & research design*, 2nd ed. Sage Publications Ltd, California, London and New Delhi.
- Davison, A., 2008. The trouble with nature: Ambivalence in the lives of urban Australian environmentalists. *Geoforum* 39, 1284–1295.
- Dehorter, O., Guillemain, M., 2008. Global diversity of freshwater birds (Aves). *Hydrobiologia* 595, 619–626.

- Delgado, L.E., Marín, V.H., 2016. Well-being and the use of ecosystem services by rural households of the Río Cruces watershed, southern Chile. *Ecosyst. Serv.* 21, 81–91.
- Delgado, L.E., Marin, V.H., Bachmann, P.L., Torres-Gomez, M., 2009. Conceptual Models for Ecosystem Management through the Participation of Local Social Actors: the Río Cruces Wetland Conflict. *Ecol. Soc.* 14.
- Delgado, L.E., Tironi, A., Vila, I., Verardi, G., Ibanez, C., Aguero, B., Marin, V.H., 2014a. El humedal del Río Cruces, Valdivia, Chile: una síntesis ecosistémica. *Lat. Am. J. Aquat. Res.* 42, 937–949.
- Delgado, L.E., Tironi, A., Vila, I., Verardi, G., Ibanez, C., Aguero, B., Marin, V.H., 2014b. El humedal del Río Cruces, Valdivia, Chile: una síntesis ecosistémica. *Lat. Am. J. Aquat. Res.* 42, 937–949.
- Durston, J., 2002. El capital social campesino en la gestión del desarrollo rural: diádas, equipos, puentes y escaleras, *El capital social campesino en la gestión del desarrollo rural*.
- Ellis, E. C., Kaplan, J. O., Fuller, D. Q., Vavrus, S., Klein Goldewijk, K., & Verburg, P. H. (2013). Used planet: A global history. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 110(20), 7978–7985. <https://doi.org/10.1073/pnas.1217241110>
- Evans, K., Velarde, S.J., Prieto, R.P., Rao, S.N., Sertzen, S., Dávila, K., Cronkleton, P., de Wong, W., 2006. Field guide to the Future: Four Ways for Communities to Think Ahead. Bennett E. and Zurek M. (eds.). Nairobi: Center for International Forestry Research (CIFOR), ASB, World Agroforestry Centre. p.87. URL: <http://www.asb.cgiar.org/ma/scenarios>
- Flather, C.H., Sauer, J.R., 2011. Using Landscape Ecology to Test Hypotheses About Large-Scale Abundance Patterns in Migratory Birds. *Ecology* 77, 28–35.
- Francis, R.A., Lorimer, J., 2011. Urban reconciliation ecology: The potential of living roofs and walls. *J. Environ. Manage.* 92, 1429–1437.
- Frederick, P., Gawlik, D.E., Ogden, J.C., Cook, M.I., Lusk, M., 2009. The White Ibis and Wood Stork as indicators for restoration of the everglades ecosystem. *Ecol. Indic.* 9, 83–95.
- Furman, C., Bartels, W.-L., 2017. Climate Histories in Black and White: Contextualizing Climate Services Through Anthropology. *Pract. Anthropol.* 39, 17–22.
- Galewski, T., Devictor, V., 2016. When common birds became rare: Historical records shed light on long-term responses of bird communities to global change in the largest wetland of France. *PLoS One* 11, 1–18.
- Garrod, B., Wornell, R., Youell, R., 2006. Re-conceptualising rural resources as countryside capital: The case of rural tourism. *J. Rural Stud.* 22, 117–128.
- Gavin, M.C., Mccarter, J., Mead, A., Berkes, F., Stepp, J.R., Peterson, D., Tang, R., 2015. Defining biocultural approaches to conservation. *Trends Ecol. Evol.* 30, 1–6.
- Gosling, E., Williams, K.J.H., 2010. Connectedness to nature, place attachment and conservation behaviour: testing connectedness theory among farmers. *J. Environ. Psychol.* 30, 298–304.
- Gottero, E., Cassatella, C., 2017. Landscape indicators for rural development policies. Application of a core set in the case study of Piedmont Region. *Environ. Impact Assess. Rev.* 65, 75–85.
- Guerra Schlee, F., 2015. El caso “Tres Bocas” y su importancia para la institucionalidad implicada en la gestión del Santuario de la Naturaleza del río Cruces (Corte Suprema). *Rev. Derecho* 28, 253–263.
- Haberl, H., Gaube, V., Díaz-Delgado, R., Krauze, K., Neuner, A., Peterseil, J., Plutzer, C., Singh, S.J., Vadineanu, A., 2009. Towards an integrated model of socioeconomic biodiversity

- drivers, pressures and impacts. A feasibility study based on three European long-term socio-ecological research platforms. *Ecol. Econ.* 68, 1797–1812.
- Hjalager, A.-M., 1997. Innovation patterns in sustainable tourism. An analytical typology. *Tour. Manag.* 18, 35–41.
 - Ibarra, J.T., Barreau, A., Massardo, F., Rozzi, R., 2012. El cóndor andino: una especie biocultural clave del paisaje Sudamericano. *Bol. Chil. Ornitol.* 18, 1–22.
 - Ibarra, J.T., Pizarro, J.C., 2016. Hacia una etno–ornitología interdisciplinaria, intercultural e intergeneracional para la conservación biocultural. *Boletín Chil. Ornitol.* 22, 1–6.
 - Klepeis, P., Gill, N., Chisholm, L., 2009. Emerging amenity landscapes: Invasive weeds and land subdivision in rural Australia. *Land use policy* 26, 380–392.
 - Krüger, O., 2005. The role of ecotourism in conservation: Panacea or Pandora’s box? *Biodivers. Conserv.* 14, 579–600.
 - Laird, S.A., Awung, G.L., Lysinge, R.J., Ndivi, L.E., 2011. The interweave of people and place: biocultural diversity in migrant and indigenous livelihoods around Mount Cameroon. *Int. For. Rev.* 13, 275–293.
 - Leff, E., 2004. Racionalidad ambiental y diálogo de saberes: significancia y sentido en la construcción de un futuro sustentable. *Polis. Rev. la Univ. Boliv.* 3, 61–109.
 - Lerman, S.B., Warren, P.S., 2011. The conservation value of residential yards: linking birds and people. *Ecol. Appl.* 21, 1327–1339.
 - Lewis, S.L., Maslin, M.A., 2015. Defining the Anthropocene. *Nature* 519, 171–180.
 - Liu, J., Hull, V., Batistella, M., Defries, R., Dietz, T., Fu, F., Hertel, et al., 2013. Framing Sustainability in a Telecoupled World. *Ecol. Soc.* 18, 26.
 - Loh, J., Harmon, D., 2005. A global index of biocultural diversity. *Ecol. Indic.* 5, 231–241.
 - López-Islas, M.E., Ibarra-Meza, I., Ortiz-Ordóñez, E., Favari, L., Elías Sedeño-Díaz, J., López-López, E., 2017. Biological Responses of the American Coot (*Fulica americana*), in wetlands with contrasting environmental conditions (Basin of México). *J. Toxicol. Environ. Heal. - Part A Curr. Issues* 80, 349–364.
 - Lupton, Deborah, Contextualising COVID-19: Sociocultural Perspectives on Contagion (July 27, 2020). Lupton, D. and Willis, K. (2021) (eds) *The COVID-19 Crisis: Social Perspectives*. London: Routledge., Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3661226> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3661226>
 - Maffi, L., 2005. Linguistic, cultural, and biological diversity. *Annu. Rev. Anthropol.* 34, 599–617.
 - Maffi, L., Dilts, O., 2014. An Introduction to Biocultural Diversity, in: *Biocultural Diversity Toolkit*. Terralingua, Salt Spring Island, BC, Canada, p. 44.
 - Martínez Mauri, M. (2016) *Etno–ornitología y giro ontológico: reflexiones en torno al estudio etnográfico y ornitológico en Gunayala (Panamá)*. *Revista Chilena de Ornitología (Boletín Chileno de Ornitología)*, vol. 22 (1): 79–88.
 - Mazumdar, S., Mazumdar, S., 2012. Immigrant home gardens: Places of religion, culture, ecology, and family. *Landsc. Urban Plan.* 105, 258–265.
 - McAlpine, C. a., Etter, A., Fearnside, P.M., Seabrook, L., Laurance, W.F., 2009. Increasing world consumption of beef as a driver of regional and global change: a call for policy action based on evidence from Queensland (Australia), Colombia and Brazil. *Glob. Environ. Chang.* 19, 21–33.
 - Medrano, C., Rosso, C., 2016. El ñandú común (*Rhea americana*): ¿Una especie etnobiológica clave para los qom del Gran Chaco argentino? *Rev. Chil. Ornitol.* 22, 51–63.

- Millennium Ecosystem Assessment, 2005. Ecosystems and human well-being: synthesis. Island Press, Washington, D.C.
- Miller, J.R., 2005. Biodiversity conservation and the extinction of experience. *Trends Ecol. Evol.* 20, 430–4.
- Morín, E., 2001. Los Siete Saberes Necesarios para la Educación del Futuro.
- Paracuellos, M., Tellería, J.L., 2004. Factors Affecting the Distribution of a Waterbird Community: The Role of Habitat Configuration and Bird Abundance. *Waterbirds* 27, 446–453.
- Pfeiffer, J.M., Voeks, R.A., 2008. Biological invasions and biocultural diversity: linking ecological and cultural systems. *Environ. Conserv.* 35, 281.
- Piñones Cañete, C., Ramos Zuleta, C., Alfaro Rodríguez, L., Bravo Naranjo, V., 2016. Diálogo intergeneracional en torno a las aves : Análisis de su potencial para la educación ambiental y conservación del sitio Ramsar Las Salinas de Huentelauquén (Coquimbo, Chile). *Rev. Chil. Ornitol.* 22, 107–119.
- Pizarro, J.C., Anderson, C.B., Rau, J.R., 2017. Cara-a-cara con el Caracara”: una propuesta para conectar a las personas con la naturaleza a través del aviturismo. *El Hornero* (in press).
- Pizarro, J.C., Larson, B.M.H., 2017. Feathered Roots and Migratory Routes: Latin American Immigrants and Birds. *Nat. Cult.* 12, 189–
- Plath, O., 1976. Lenguaje de los pájaros chilenos: avifauna folklórica. Editorial Nascimento, Santiago de Chile.
- Pritchard, D., Ali, M., Papayannis, T., 2016. Guía: Inventarios Culturales Rápidos para humedales.
- RAMSAR, 2018. RED DE CULTURA DE RAMSAR | Ramsar [WWW Document]. URL <https://www.ramsar.org/es/actividad/red-de-cultura-de-ramsar> (accessed 1.8.18).
- Rands, M.R.W., Adams, W.M., Bennun, L., Butchart, S.H.M., Clements, A., Coomes, D., Entwistle, A., Hodge, I., Kapos, V., Scharlemann, J.P.W., Sutherland, W.J., Vira, B., 2010. Biodiversity conservation: challenges beyond 2010. *Science* 329, 1298–303.
- Reinhardt, E.G., Nairn, R.B., Lopez, G., 2010. Recovery estimates for the Río Cruces after the May 1960 Chilean earthquake. *Mar. Geol.* 269, 18–33.
- Sarmiento, F.O., 2016. Identidad, imaginarios e idealidad: Entendiendo el paisaje biocultural andino a través del icónico tero serrano (*Vanellus resplendens*). *Rev. Chil. Ornitol.* 22, 38–50.
- Sarmiento, F.O., 2010. The Lapwing in andean ethnoecology: proxy for landscape transformation. *Geogr. Rev.* 100, 229–245.
- Sarmiento, F.O., Ibarra, J.T., Barreau, A., Pizarro, J.C., Rozzi, R., González, J.A., Frolich, L.M., 2017. Applied Montology Using Critical Biogeography in the Andes. *Ann. Am. Assoc. Geogr.* 107.
- Schipper, A.M., Belmaker, J., de Miranda, M.D., Navarro, L.M., Böhning-Gaese, K., Costello, M.J., Dornelas, M., Foppen, R., Hortal, J., Huijbregts, M.A.J., Martín-López, B., Pettorelli, N., Queiroz, C., Rossberg, A.G., Santini, L., Schiffers, K., Steinmann, Z.J.N., Visconti, P., Rondinini, C., Pereira, H.M., 2016. Contrasting changes in the abundance and diversity of North American bird assemblages from 1971 to 2010. *Glob. Chang. Biol.* 22, 3948–3959.
- Schlatter, R.P., 1998. Santuario de la Naturaleza e Investigación científica “Carlos Anwanter” del río Cruces, Valdivia., Ficha Informativa de los Humedales de Ramsar (FIR).
- Star, S.L., Griesemer, J.R., 1989. Institutional Ecology, “Translations” and Boundary Objects: Amateurs and Professionals in Berkeley’s Museum of Vertebrate Zoology, 1907–39. *Soc.*

- Stud. Sci. 19, 387–420.
- Sutherland, W.J., 2003. Parallel extinction risk and global distribution of languages and species. *Nature* 423, 276–279.
 - Tewksbury, J.J., Anderson, J.G.T., Bakker, J.D., Billo, T.J., Dunwiddie, P.W., et al., 2014. Natural history's place in science and society. *Bioscience* 64, 300–310.
 - Ther Ríos, F., 2006. Complejidad territorial y sustentabilidad: notas para una epistemología de los estudios territoriales. *Horizontes Antropológicos* 12, 105–115.
 - Tidemann, S., Gosler, A.G., 2010. *Ethno-ornithology: "birds, indigenous peoples, culture and society,"* 1st editio. ed. Earthscan, London, Washington.
 - Toledo, V.M., Barrera-Bassols, N., 2008. La memoria biocultural: importancia de las sabidurías tradicionales. Icaria Editorial S.A., Barcelona.
 - Trigger, D., Mulcock, J., 2005. Forests as spiritually significant places: nature, culture and "belonging" in Australia. *Aust. J. Anthropol.* 16, 306–320.
 - Trudeau, D., 2006. Politics of belonging in the construction of landscapes : drawing and exclusion. *Cult. Geogr.* 13, 421–443.
 - UNWTO, 2017. Definition | Sustainable Development of Tourism [WWW Document]. *Sustain. Dev. Tour. World Tour. Organ.* URL <http://sdt.unwto.org/content/about-us-5> (accessed 5.22.17).
 - van der Heijden, K. 1996. *Scenarios: the art of strategic conversation.* John Wiley, New York, New York, USA.
 - van den Hove, S. 2000. Participatory approaches to environmental policy-making: the European Commission Climate Policy Process as a case study. *Ecological Economics* 33(3):457–472.
 - Vertovec, S., 2007. Super-diversity and its implications. *Ethn. Racial Stud.* 30, 1024–1054.
 - Villagran, C., Villa, R., Hinojosa, L.F., Sanchez, G., Romo, M., Maldonado, A., Cavieres, L., Latorre, C., Cuevas, J., Castro, S., Papic, C., Valenzuela, A., 1999. Etnozoología Mapuche : un estudio preliminar. *Mapuche ethnozoology: a preliminary study.* *Rev. Chil. Hist. Nat.* 72, 595–627.
 - Waitt, G., Gill, N., Head, L., 2009. Walking practice and suburban nature-talk. *Soc. Cult. Geogr.* 10, 41–60.
 - Wheeldon, J., 2010. Mapping Mixed Methods Research: Methods, Measures, and Meaning. *J. Mix. Methods Res.* 4, 87–102.
 - Wheeldon, J., Faubert, J., 2009. Framing experience: concept maps, mind maps and data collection in qualitative research. *Int. J. Qual. Methods* 8, 68–83.
 - Whitehead, A.L., Kujala, H., Ives, C.D., Gordon, A., Lentini, P.E., Wintle, B. a, Nicholson, E., Raymond, C.M., 2014. Integrating biological and social values when prioritizing places for biodiversity conservation. *Conserv. Biol.* 28, 992–1003.
 - Wu, J., 2013. Landscape sustainability science: Ecosystem services and human well-being in changing landscapes. *Landsc. Ecol.* 28, 999–1023.
 - Young, O.R., Berkhout, F., Gallopin, G.C., Janssen, M.A., Ostrom, E., van der Leeuw, S., 2006. The globalization of socio-ecological systems: An agenda for scientific research. *Glob. Environ. Chang.* 16, 304–316.